

Nombre: Arnoldo Treviño Ceja		Matrícula: 02909858
Nombre del curso: Metodología de la investigación	Nombre del profesor: Ing. Humberto Hernández Ochoa, MTI, MBA, ME.	
Módulo: 1. Marco de referencia	Actividad: Evidencia 1 – Selección del proyecto	
Fecha: 24/07/2020		
Campus: Las Torres		
Bibliografía:		

Datos de la empresa:

Magver, S.A de C.V.
Artemisa 240, Col. Paseo de San Nicolás
C.P. 66446 San Nicolas de los Garza, N.L.
(81) 116 665 941

Giro: Moda y belleza

Descripción de principales productos o servicios.

Magver es una compañía mexicana que se dedica a la confección y venta de prendas de ropa, así como a la venta de productos de belleza orgánicos, cuenta con cobertura en toda la república mexicana y dos puntos de venta situados uno en el sur de Monterrey y otro en San Nicolás de los Garza, N.L.

Contacto:

Nombre: María Magdalena González Alvarez

Puesto: Director General

Correo: magdaqz.admi@gmail.com y equipomg.sistemas@gmail.com

Justificación de la selección de la empresa o institución.

Se tomó la decisión de seleccionar a la empresa Magver debido a que es un proyecto de negocio al que en estos momentos me estoy enfocando, ya que por la situación de la pandemia perdí mi trabajo a finales de marzo y desde el mes de abril me involucré de lleno al negocio, por lo tanto, decidí tomarlo como una oportunidad ya que mi pareja desde hace ocho años se dedica a ventas por internet, específicamente por redes sociales. Pero lleva entre tres o cuatro años estancada, por otra parte, cuestiones de demanda de mi trabajo no podía dedicarme a ayudarla al 100% solo le brindaba apoyo con algunos envíos, a veces entregas, haciendo depósitos a proveedores, planchar las prendas, brindando ideas, pero en gran parte el estancamiento se debe a que es ella sola la que maneja el negocio y no puede con todo, carece de administración, estrategias organizativas y sistemáticas, aunque era muy buena en ventas y mercadotecnia. Por todo lo anterior debido a la situación que me encontraba decidí enfocarme en crear estrategias para hacer crecer el negocio, automatizar procesos, así como la implementación de tecnologías de información que nos ayuden a reducir tiempos y tener un mayor control sobre el negocio y poder llevar correctamente a la transmisión digital de la compañía, la intención es llevar al negocio al siguiente nivel, pasar de un emprendimiento a un negocio. Entre los proyectos que se han realizado están una estrategia de precios analizando a la competencia, costos de venta y utilizando la fórmula de margen de utilidad, implementación de un sistema de venta para registro de las ventas y compras de mercancías así como gestión del inventario, sistematizar el proceso de compras con los proveedores mediante órdenes de compra automatizadas, automatizar el proceso de envío para darle un mejor seguimiento hacia el cliente así como generar tableros (dashboard),

que nos brinden información puntual del negocio como son las finanzas, proyecciones, análisis de datos para poder tomar mejores decisiones.

Definición inicial.

Después de lo mencionado en el apartado anterior de justificación de selección de la empresa donde se mencionan algunos proyectos que se han realizado, nos indica que hay mucho más por hacer para mejorar en el proceso de crecimiento del negocio y cumplir con la meta de llevar a la empresa al siguiente nivel. Por lo tanto considero que mejorar nuestra estructura de venta online es parte fundamental para el crecimiento del negocio, expandirnos en el mundo del internet y no solo centrarse en las redes sociales, ya que investigando y estudiando el tema del e-Commerce nos indica que las redes sociales son alrededor del 10% de las ventas online de una tienda en línea, más aparte en México actualmente cada vez más empresas están incluyendo el e-Commerce y las redes sociales en sus estrategias, buscando tener una línea de negocio omnicanal donde se pueda llegar a más consumidores. Por lo tanto, integrar a la estrategia de ventas una página web con una tienda online habría un incremento en ventas, cabe destacar que el simple hecho de tener una página web no garantiza las ventas si no hay que tener una estrategia de SEO de mercadotecnia digital y posicionar la marca.

Con todo lo anterior mencionado el dueño del negocio se mostró a favor de la realización del proyecto, ¿surgieron alguna pregunta como cuánto nos costará?, ¿quién lo hará?, en cuanto tiempo estará lista?, entre algunas otras. Por lo cual se procederá a realizar un caso de negocio y los requerimientos del cliente de que es lo que quiere que contenga y haga la página web.

Con base en el proyecto que puedes realizar, investiga lo siguiente:

Se procederá a realizar un caso de negocio donde se justifique el porqué del proyecto o iniciativa, documentando los siguientes puntos:

Información histórica.

Magver es una compañía mexicana con más ocho años en el mercado que se dedica a la confección y venta de prendas de ropa, así como a la venta de productos de belleza orgánicos, cuenta con cobertura en toda la república mexicana y dos puntos de venta situados uno en el sur de Monterrey y otro en San Nicolás de los Garza, N.L. Su centro de operaciones se encuentra en San Nicolás de los Garza, NL. Esta empresa mexicana confecciona y produce todas sus prendas en territorio mexicano, entre las que se encuentran Guadalajara, Jalisco, Mazatlán, Sinaloa y Monterrey, N.L. esta última su principal producción de ropa de su línea premium, que es su propio diseño y marca. Los productos de belleza se producen en Mérida, Yucatán. Cuyos principales productos son Bolita Mascarilla, agüita Bolita (tónico facial), algodón de azúcar (Desmaquillante), Corazón de coco (Carbón Activado), Fantastic (cuidado y crecimiento del cabello), Crema para peinar (Línea Fantastic).

La empresa se fundó en el año 2012 por Magdalena González Álvarez bajo la marca MG Magda González Diseñadora Fashion & Designer, para este 2020 en su afán de posicionar la marca se

decidió optar por una estrategia de cambio de imagen que muestre una identidad del negocio por lo que cambió su nombre a Magver que significa MAG de Magda y Ver de versátil, la conjunción de la abreviatura del nombre junto la palabra versátil es de donde viene su nombre, mostrando una imagen de lo que se vende ya que las prendas que se venden son muy versátiles y sofisticadas, así mismo se crea una nueva imagen con un logo minimalista que integra la M y la V.

Hoy en día se cuenta con 4 colaboradores y 3 convenios de sociedad (productos de belleza, alta costura, confección de prendas) más dos boutiques ubicadas en Guadalajara, Jalisco y en Mazatlán, Sinaloa que complementan su línea de ventas, con un posicionamiento de la marca en redes sociales (Facebook, Instagram, ayuda.org by AMVO) En el cual en se cuenta con más de 30 mil seguidores en la red social de Facebook.

- En el 2012 se funda la empresa
- En diciembre del 2014 crea su página oficial en Facebook bajo el nombre Magda GZ Diseñadora
- En el año 2015 crea su propia marca de ropa
- En el año 2018 abre su primer punto de venta en el sur de Monterrey, concretamente en la zona TEC.
- En 2019 integra a sus líneas de venta productos de belleza orgánicos y abre un segundo punto de venta en San Nicolás de los Garza, N.L.
- En 2020 pasa a producir su ropa en Monterrey, N.L
- En junio del 2020 rediseña su imagen a Magver volviendo más profesional el negocio.

Áreas y personal con las que tendrás que interactuar.

Cliente:	Participantes:
<p>Director General</p>	<p>Arnoldo Treviño, PM, compras, diseño web, desarrollo web, administración y finanzas, sistemas</p> <p>Magdalena González Álvarez, marketing, operativo, redes sociales, moda y diseño, calidad</p> <p>Cinthya Solís, ventas, envíos, atención a clientes, creación de contenidos.</p>

Beneficios que tendrá la empresa al realizar este proyecto.

- Retorno de inversión en un un año con un alto porcentaje de la TIR
- Disponibilidad de la tienda en línea 24/7 los 365 días del año
- Incremento de las ventas en un 30%
- Posicionamiento de marca
- Reducción de inventario físico
- Captación de clientes potenciales con estrategia SEO
- No hay límites geográficos
- Actualización de los productos de manera rápida (descuentos, cupones ofertas, etc.)
- Genera mayor confianza con el cliente ya que se profesionaliza el negocio.
- Mejora en la gestión y costos con servicios de mensajería
- Mejora en las pasarelas de pago, incluyendo más formas de pago
- Integración con las redes sociales|

Los requisitos que tendrá el proyecto.

- Req1. Disponibilidad del servicio 99.9%
- Req2. Contar con un plan de continuidad del proyecto
- Req3. Contar con Backup y restauración
- Req4. Integrar proveedores de paquetería a la tienda en línea
- Req5. Integrar pasarelas de pago
- Req6. Incluir soporte técnico
- Req7. Contar con documentación de la política de privacidad y términos y condiciones
- Req8. Contar con certificado SSL
- Req9. Excelente velocidad de carga de páginas

El presupuesto que se ocupará.

Detalle Erogaciones	
Moneda	MXN
Inversión Inicial	Monto
Desarrollar una tienda en línea e-commerce en Magver S.A de C.V	\$3,930.12
Total Inversión por 3 años	\$3,930.12
Total Gasto	
Imprevistos	\$1,069.88
Total Anual	1,666.67

Los resultados esperados.

- R1. Incremento de ventas en un 30%
- R2. Posicionamiento de la marca
- R3. Captación de nuevos clientes
- R4. Ajustarse al presupuesto inicial

Los criterios mínimos para aceptar el proyecto.

- C1. % de fallas como máximo del .01% obteniendo una disponibilidad del 99.9% del servicio
- C2. El plan de continuidad debe abarcar 3 meses después de la puesta en marcha del proyecto
- C3. Contar con un plan de backup diario
- C4. Respetar el presupuesto acordado
- C5. Las pasarelas de pago deben incluir pagos con tarjeta de débito y crédito
- C6. Soporte técnico 24/7 los 365 días del año
- C7. Velocidad de carga de página menor a 3 segundos
- C8. Contar con certificado SSL

El alcance del proyecto.

Toda la organización, se requiere la creación de una tienda en línea e-Commerce para implementarse en Magver, S.A de C.V. en un plazo no mayor a 3 meses.

Con base en esta definición inicial, elabora una propuesta de plan de trabajo que realizarías para definir la planeación del proyecto. Para ello, consulta con tu profesor y en conjunto determinen:

Definir la plataforma o proveedor online donde se desarrollará el proyecto
Diseño de la página web
Diseño de la tienda en línea
Integración de la tienda en línea
Integración de las pasarelas de pago
Integración de proveedores de paquetería
Desarrollo de la política de privacidad y términos y condiciones
Definir los proveedores de hosting, dominio y certificado SSL

Pruebas
Migración de la página local a web (se sube a producción)
Puesta en marcha (kick off)

Antecedentes del proyecto.

Hoy en día cada vez más empresas están migrando al e-Commerce e integrando estrategias omnicanal en sus negocios, con el auge del internet se abren nuevas oportunidades de negocio y la venta online esa una de ellas, por lo que tener una página web proporciona a el negocio mayores oportunidades de extender sus líneas de venta, reducir costos e incrementar sus ventas, actualmente las redes sociales son solo el 10% de la ventas de las empresas por lo que al centrarse sólo en ellas y dejar de lado una tienda en línea se están perdiendo ventas. Actualmente con los teléfonos inteligentes cada vez más personas navegan por internet con estos dispositivos por lo que la facilidad de captar clientes es cada vez más sencilla, en un estudio de la AMVO Asociación de venta online indica que entre el 70 u 80 % de la persona que compran en línea lo hacen mediante dispositivos móviles. Claro está que existe aún desconfianza en los clientes ya sea por la forma de pago por qué no saben si llegara el envío o por alguna más situación por eso debes tener toda la seguridad y ser lo más profesional posible, pero en estos momentos la transformación digital es lo que va en aumento y por eso es fundamental estar a la vanguardia.

El propósito de este proyecto es crear una tienda en línea e-Commerce que ayude a la organización a la profesionalización y posicionamiento de marca, así como incrementar las ventas en un 30%. Este proyecto se debe a la necesidad de captar un mayor número de clientes, ayudar a la organización en la transformación digital, creando una estrategia omnicanal e integrar las redes sociales del negocio para aprovechar el marketing digital e implementar una estrategia SEO. Este proyecto permitirá a la organización posicionar la marca y profesionalizar el negocio.

Acta del Proyecto

Desarrollar una tienda en línea e-Commerce

Magver S, a de C. V.

San Nicolás de los Garza, Nuevo León

24/07/2020

Desarrollar una tienda en línea e-commerce en Magver S.A de C.V

Autorización Formal del Proyecto

Innovación que transforma vidas.

Esta acta formalmente autoriza un proyecto para desarrollar una tienda en línea e-Commerce creando una página web que permita a la organización expandirse, posicionar la marca en el mundo del internet, así como un incremento en las ventas de un 30%.

Se desarrollará un plan de proyecto y será presentado al patrocinador del proyecto para su aprobación. El inicio de las actividades del proyecto arrancará con la aprobación del plan del proyecto y los recursos para su ejecución por parte del Líder del Proyecto. Incluidos en el plan del proyecto deben estar:

- Acta de Proyecto
- Documentación de Requerimientos
- Personas Interesadas Stakeholders
- Estructura del Equipo
- Cronograma
- Control de Cambios
- Gestión de Riesgos y Problemas
- Acta de Cierre y Lecciones Aprendidas

Objetivo

- Crear y desarrollar una tienda en línea e-Commerce que incremente las ventas en un 30% en un plazo de 3 meses.

Alcance del Proyecto – Toda la organización, se requiere la creación de una tienda en línea e-Commerce en Magver, S.A de C.V. en un plazo no mayor a 3 meses.

El propósito de este proyecto es crear una tienda en línea e-Commerce que ayude a la organización a la profesionalización y posicionamiento de marca, así como incrementar las ventas en un 30%. Este proyecto cumple con los requerimientos del departamento de tecnologías de información, este proyecto fue seleccionado debido a la necesidad de captar un mayor número de clientes, ayudar a la organización en la transformación digital, creando una estrategia omnicanal e integrar las redes sociales del negocio para aprovechar el marketing digital e implementar una estrategia. Este proyecto permitirá a la organización posicionar la marca y profesionalizar el negocio.

Principales entregables

Las entregables (hitos) del proyecto se listan a continuación:

No	Descripción	Fecha (dd-mm-aa)
1	Definir la plataforma o proveedor online donde se desarrollará el proyecto	31-07-2020
2	Diseño de la página web	21-08-2020
3	Diseño de la tienda en línea	11-09-2020
4	Integración de la tienda en línea	25-09-2020
5	Integración de las pasarelas de pago	09-10-2020
6	Integración de proveedores de paquetería	23-10-2020
7	Desarrollo de la política de privacidad y términos y condiciones	04-11-2020
8	Definir los proveedores de hosting, dominio y certificado SSL	12-11-2020
9	Pruebas	16-11-2020
10	Migración de la página local a web (se sube a producción)	23-11-2020
11	Puesta en marcha (kick off)	26-11-2020

Identificar al Líder del Proyecto

Innovación que transforma vidas.

El Líder del proyecto, **Arnoldo Treviño**, está autorizado para interactuar con la dirección si se da el caso, así como de gestionar los recursos necesarios ya sean tecnológicos, humanos o financieros, delegar responsabilidades con respecto al proyecto y para comunicarse con todos interesados o proveedores, según sea necesario, para garantizar el éxito y entregar en tiempo y forma y dar por concluido el proyecto. El Líder del proyecto es responsable de desarrollar el plan del proyecto, seguimiento puntual del cronograma, los costos y el alcance del proyecto durante su ejecución, y controlando el proyecto mediante el seguimiento y control midiendo el rendimiento y tomando de acciones correctivas.

Roles y Responsabilidades

Rol	Nombre	Responsabilidad
Patrocinador Oficial	Nombre del Patrocinador Magdalena González	¿Qué responsabilidad tienen cada uno? Oficial: Fungir como un facilitador de las necesidades, así como proveer la información necesaria para el cumplimiento del proyecto Técnico: Finalizar proyecto en tiempo y forma y con la calidad adecuada.
Patrocinador Técnico	Nombre del Gerente de TI Arnoldo Treviño	
Líder Funcional del Proyecto	Nombre del Líder funcional que traerá el proyecto Arnoldo Treviño	Planear y ejecutar el proyecto
Coordinador de Proyectos TI	Nombre del Coordinador Arnoldo Treviño	Ejecutar el proyecto
Líderes o participantes del proyecto	Arnoldo Treviño, PM, compras, diseño web, desarrollo web, administración, sistemas y finanzas Magdalena González Álvarez, marketing, operativo, redes sociales, moda y diseño, calidad Cinthya Solís, ventas, envíos, atención a clientes, creación de contenidos y operación	¿Qué responsabilidad tienen cada uno? Cinthya Solís- Proveer información de productos, lista de precios, fichas técnicas, imágenes, guía de tallas, gama de colores y proveedores. Magdalena González- facilitador de las necesidades, así como proveer la información complementaria para el cumplimiento del proyecto, apoyo en la planeación del diseño de la página. Arnoldo Treviño PM- Seleccionar las mejores alternativas que se adecuen al negocio, responsable de la planeación, diseño, ejecución, seguimiento y control, pruebas y cierre del proyecto con la finalidad de que el proyecto se finalice en tiempo y forma y se respete el presupuesto.

Métricas < ¿Cómo se van a medir los resultados del proyecto? >

La medición del proyecto se realizará con base a las siguientes métricas:

No.	Métrica	Descripción	Meta: de _ a _
1	Tiempo	Finalizar y entregar el proyecto dentro de las fechas establecidas.	"24-07-2020/26-10-2020"
2	Costo	Respetar el presupuesto autorizado al término del proyecto	"\$5,000.00"
3	Calidad	Entregables aceptados de acuerdo con las especificaciones preestablecidas	0 defectos
4	Riesgo	"Colocar los riesgos que se puedan tener"	Tiempo de retraso
5	Recursos	"Colocar si hay algún recurso en riesgo"	Ninguno
6	Alcance	Mantener el servicio disponible de manera recurrente (disponibilidad del servicio un 99.9%)	99.9%

Dependencias con otros Proyectos

Los proyectos con los que se tiene dependencia son los siguientes:

No.	Nombre del Proyecto	¿Por qué?
4	Implementación de un sistema para la gestión sobre la relación con los clientes (CRM) en Magver S.A de C.V.	Integrar un CRM y SCRМ a la tienda online permite tener una mejor relación en cuanto a la relación con los clientes, permitiendo realizar campañas de marketing segmentadas y generar fidelización con los clientes, así como captación de nuevos clientes.

Beneficios del Proyecto

Los beneficios cualitativos/cuantitativos del Proyecto son los siguientes:

Beneficios Cualitativos	Entregar el proyecto con una calidad sobresaliente, con un % de fallas como máximo del .01% obteniendo una disponibilidad del 99.9% del servicio
Beneficios Cuantitativos	Incrementar las ventas en un 30% en un plazo de 3 meses después de implementado el proyecto

Presupuesto del Proyecto

El presupuesto para < **Desarrollar una tienda en línea e-commerce en Magver S.A de C.V** es de \$ <5,000.00>. El flujo correspondiente se describe a continuación:

Concepto (Gasto o Inversión)	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	TOTAL
Hosting, Certificado SSL y correo. Dominio gratis el 1er año								\$3,069.00					\$3,069.00
Dominio 2do y 3 er año.								\$861.12					\$861.12
Imprevistos								\$1069.88					\$1069.88
													0
													0
													0
TOTAL	0	0	0	0	0	\$5,000.00							

Personas interesadas o impactadas <Stakeholders>

Las personas interesadas o impactadas por el proyecto son las siguientes:

No.	Puesto	Nombre	¿Por qué?
1	Gerente de TI, PM	Arnoldo Treviño	Planear y liderar los proyectos
2	Director General (Dueño del negocio)	Magdalena González Álvarez	Aprobaciones del proyecto
3	Ventas, operación, envíos	Cinthy Solís	Proveer información necesaria para el proyecto
4	Mercadotecnia y redes sociales, moda y diseño, calidad, RH	Magdalena González	Facilitador de las necesidades del proyecto

Planificación de las Comunicaciones

Mensaje	Método	Audiencia	Responsable	Periodicidad (d,s,q,m)
Reporte 4Q's	Vía Email	Patrocinadores, Líder Funcional, participantes	Arnoldo Treviño	Semanal
Avances de proyecto	Presencial	Patrocinadores, Líder Funcional, participantes	Arnoldo Treviño	Semanal
Actualización de documentación	Repositorio	Coordinador del Proyecto	Arnoldo Treviño	Diario
Plan de Proyecto	Presencial	Patrocinadores, Líder Funcional, participantes	Arnoldo Treviño	Única Vez
Registro de Interesados	Documento	Patrocinadores, Líder Funcional, participantes	Arnoldo Treviño	Única Vez
Actualización de documentación	Repositorio	Coordinador del Proyecto	Arnoldo Treviño	Diario

APROBACIONES DEL PROYECTO

Patrocinador:

<Magdalena González Álvarez>

Fecha: 24/07/2020 _____

<Director General>

Cliente:

<Magver>

Fecha: 24/07/2020 _____

<Corporativo>

Líder del Proyecto:

<Arnoldo Treviño>

Fecha: 24/07/2020 _____

<PM >

Nombre: Arnoldo Treviño Ceja		Matrícula: 02909858
Nombre del curso: Metodología de la investigación	Nombre del profesor: Ing. Humberto Hernández Ochoa, MTI, MBA, ME.	
Módulo: 1. Áreas de conocimiento	Actividad: Evidencia 2 – Alcance de proyecto	
Fecha: 05/08/2020		
Campus: Las Torres		
Bibliografía:		

PLAN DE GESTIÓN DE SKATEHOLDERS

Identificación					Datos de contacto			Estrategia de manejo						
#	Nombre*	Puesto	Area*	Rol en el proyecto*	Correo	Celular	Ciudad	Interés*	Poder*	Estrategia*	Impacto del proyecto	Posición hacia el proyecto*	Expectativas	Medio de comunicación preferido
1	Magdalena González Álvarez	Director General	Toda la organización	facilitador de las necesidades, así como proveer la información complementaria para el cumplimiento del proyecto, apoyo en la planeación del diseño de la página.	magdagz.admi@gmail.com	(81) 16 665 941	Monterrey, N.L.	Bajo	Alto	Mantener satisfecho	Medio	A favor	Esperan que el producto o servicio sea utilizable.	face to face
2	Arnoldo Treviño	Gerente de TI y de Procesos	Sistemas	Seleccionar las mejores alternativas que se adecuen al negocio, responsable de la planeación, diseño, ejecución, seguimiento y control, pruebas y cierre del proyecto con la finalidad de que el proyecto se finalice en tiempo y forma y se respete el presupuesto.	equipomg.sistemas@gmail.com	(81) 31 251 878	Monterrey, N.L.	Alto	Alto	Seguimiento cercano	Alto	A favor	Esperan que el producto o servicio sea utilizable.	face to face
3	Cinthya Solís	Asistente operativo	Operaciones	Proveer información de proveedores de envíos y zonas de	operaciones.magver@outlook.com	(81) 25 638 762	Monterrey, N.L.	Alto	Bajo	Mantener informado	Medio	A favor	Esperan que se cumplan las	Videoconferencia

				cobertura, costos, tiempos, etc, etc.									promesas.	
4	Karen Puga	Diseñador gráfico y contenidos	Mercadotecnia	Diseñar las imágenes que se utilizaran en la página web, así como las imágenes de la tienda en línea y diseño y generación de contenido en el blog de la web	diseño.mgver@outlook.com	(81) 25 749 873	Monterrey, N.L.	Bajo	Bajo	Monitorear	Bajo	Neutro	Que se entiendan las necesidades y que se responda a estas de una manera efectiva.	Mail
5	Ivanna Orozco	Asesor de ventas	Ventas y atención a clientes	Proveer información de productos, lista de precios, fichas técnicas, imágenes, guía de tallas, gama de colores y proveedores.	ventas.mgver@outlook.com	(81) 16 776 052	Monterrey, N.L.	Bajo	Bajo	Monitorear	Bajo	Neutro	Que se entiendan las necesidades y que se responda a estas de una manera efectiva.	Videoconferencia

Requisitos que tiene el proyecto (negocio, interesados, proyecto, transición).

- Req1. Disponibilidad del servicio 99.9%
- Req2. Contar con un plan de continuidad del proyecto
- Req3. Contar con Backup y restauración
- Req4. Integrar proveedores de paquetería a la tienda en línea
- Req5. Integrar pasarelas de pago
- Req6. Incluir soporte técnico
- Req7. Contar con documentación de la política de privacidad y términos y condiciones
- Req8. Contar con certificado SSL
- Req9. Excelente velocidad de carga de páginas

PLAN DE GESTIÓN DE REQUISITOS

MATRIZ DE RASTREABILIDAD DE REQUISITOS									
Proyecto:	Desarrollar una tienda en línea e-commerce					Fecha: 05/08/2020	Trazabilidad		
ID Requisitos	Requisito	Prioridad	Criterio de aceptación	Responsable	Categoría de requisitos	Objetivo	EDT/WBS	Rastreo	Validación
Req1	Disponibilidad del servicio 99.9%	Alta	% de fallas como máximo del .01% obteniendo una disponibilidad del 99.9% del servicio	Sistemas	Negocio	Cumplir con el alcance del proyecto	Puesta en Marcha Go Live	Diseño: NA Pruebas: Aplica	Fecha: Aprobado/N o aprobado
Req2	Contar con un plan de continuidad del proyecto	Baja	El plan de continuidad debe abarcar 3 meses después de la puesta en marcha del proyecto	PM	Stakeholders	Cumplir con el alcance del proyecto	Puesta en Marcha Go Live	Diseño: Crear un plan de continuidad Pruebas: NA	Fecha: Aprobado/N o aprobado
Req3	Contar con Backup y restauración	Alta	Contar con un plan de backup diario	Sistemas	Negocio	Cumplir con el alcance del proyecto	Puesta en Marcha Go Live	Diseño: Crear un plan de backup Pruebas: Aplica	Fecha: Aprobado/N o aprobado
Req4	Integrar proveedores de paquetería a la tienda en línea	Media	Contar por lo menos con dos proveedores de paquetería o compañías que manejen dos o más proveedores de paquetería que tengan cobertura en toda la república mexicana	PM	Negocio	Cumplir con el alcance del proyecto	Diseño	Diseño: Información de proveedores de paqueterías Pruebas: Aplica	Fecha: Aprobado/N o aprobado
Req5	Integrar pasarelas de pago	Media	Las pasarelas de pago deben incluir pagos con tarjeta de débito y crédito	PM	Negocio	Cumplir con el alcance del proyecto	Diseño	Diseño: Información de proveedores de pasarela de pago	Fecha: Aprobado/N o aprobado

								Pruebas: Aplica	
Req6	Incluir soporte técnico	Alta	Soporte técnico 24/7 los 365 días del año	Sistemas	Negocio	Cumplir con el alcance del proyecto	Puesta en Marcha Go Live	Diseño: NA Pruebas: Aplica	Fecha: Aprobado/N o aprobado
Req7	Contar con documentación de la política de privacidad y términos y condiciones	Alta	Crear y definir las políticas de privacidad, de términos de condiciones y de envío	Mercadotecnia	Negocio	Cumplir con el alcance del proyecto	Políticas	Diseño: Crear políticas Pruebas: Aplica	Fecha: Aprobado/N o aprobado
Req8	Contar con certificado SSL	Alta	Contar con certificado SSL	Sistemas	Negocio	Cumplir con el alcance del proyecto	Definir los proveedores de hosting, dominio, certificado o SSL	Diseño: NA Pruebas: Aplica	Fecha: Aprobado/N o aprobado
Req9	Excelente velocidad de carga de páginas	Media	Velocidad de carga de página menor a 3 segundos	Sistemas	Negocio	Cumplir con el alcance del proyecto	Pruebas	Diseño: NA Pruebas: Aplica	Fecha: Aprobado/N o aprobado
Req10	Respetar el presupuesto acordado	Baja	Adecuarse al presupuesto acordado	PM	Stakeholders	Cumplir con el alcance del proyecto	Metodología	Diseño: NA Pruebas: NA	Fecha: Aprobado/N o aprobado
Req11	Metodología de proyectos	Media	Cumplir con los estándares de la metodología de proyectos PMI	PM	Proyectos	Cumplir con el alcance del proyecto	Metodología	Diseño: NA Pruebas: NA	Fecha: Aprobado/N o aprobado
Req12	Riesgos del proyecto	Alta	Establecer los riesgos del proyecto	PM	Proyectos	Cumplir con el alcance del proyecto	Metodología	Diseño: NA Pruebas: NA	Fecha: Aprobado/N o aprobado

Restricciones del proyecto.

RESTRICCIONES DEL PROYECTO

RESTRICCIONES DEL PROYECTO		
No.	Tipo	Restricción
1	Tiempo	<ul style="list-style-type: none"> Disponibilidad de un servidor para desarrollar el proyecto ya que al ser una PYME tengo varias funciones entre ellas, PM, compras, diseño web, desarrollo web, administración, sistemas y finanzas aparte encargado de la ejecución del proyecto y de la mayoría de los entregables Solicitudes de agregado de productos a la tienda en línea ya que continuamente se agregan nuevos productos o prendas de ropa
2	Costo	<ul style="list-style-type: none"> Presupuesto limitado a \$5,000.00 M.N. La renovación del hosting, dominio, certificado SSL y correo se eleva en un 200% después del tercer año Al desarrollarse en WordPress algunas integraciones o plugin tiene costo
3	Calidad	<ul style="list-style-type: none"> Tener una velocidad de carga de la página web mayor a 3 segundos Tener una disponibilidad del servicio menor a 99.9% No tener imágenes de productos claras y bien posicionadas en la tienda en línea
4	Riesgo	<ul style="list-style-type: none"> Cancelación del open source de la plataforma Pérdida de disponibilidad de la página web por ataques externos

		<ul style="list-style-type: none"> • Pérdida de la integridad en bases de datos y/o el performance del servidor web
5	Recursos	<ul style="list-style-type: none"> • Humanos: Al tener un presupuesto limitado no se aprobaron recursos humanos o proveedores que puedan desarrollar la página web por tanto un servidor se encargará de desarrollar la tienda en línea • Técnicos: Al contratar un hosting con un proveedor dependemos de la disponibilidad del servicio y velocidad de ellos, así como fallas por parte de ellos.
6	Alcance	<p>No cumplir en mantener el servicio disponible de manera recurrente (disponibilidad del servicio un 99.9%) debajo de ello es una restricción</p> <p>No cumplir con el alcance del proyecto</p>
7	Satisfacción del cliente	El producto final no satisface las necesidades del cliente

SupuestoS

SUPUESTOS

SUPUESTOS		
No.	Supuestos	Descripción
1	Fin	La organización se expande y posiciona su marca

2	Propósito	Tener un plan de continuidad en el servicio de los proveedores
3	Componente	Que el proveedor tenga su infraestructura con un performance adecuado para alojar el sitio web
4	Actividades	Todas las actividades y entregables se entreguen en tiempo y forma

Dependencias

DEPENDENCIAS

DEPENDENCIAS	
No.	Dependencias
1	Proveedor de hosting donde se aloja nuestro servidor web
2	Implementación de un sistema para la gestión sobre la relación con los clientes (CRM) en Magver S.A de C.V.

Enunciado del alcance del proyecto

El propósito de este proyecto es crear una tienda en línea e-Commerce que ayude a la organización a la profesionalización y posicionamiento de marca, así como incrementar las ventas en un 30%. Este proyecto cumple con los requerimientos del departamento de tecnologías de información, basándose en las mejores prácticas del PMI, este proyecto fue seleccionado debido a la necesidad de captar un mayor número de clientes, ayudar a la organización en la transformación digital, creando una estrategia omnicanal e integrar las redes sociales del negocio para aprovechar el marketing digital e implementar una estrategia. Este proyecto permitirá a la organización posicionar la marca y profesionalizar el negocio, deberá tener una duración no mayor a 3 meses y deber contar con un plan de continuidad de por lo menos 3 meses después de la puesta en marcha del proyecto, contará con un presupuesto inicial de \$5,000.00 M.N, la ruta aprobatoria será directamente con el director general de la organización.

No.	Entregables	Criterios de aceptación
1	Definir la plataforma o proveedor online donde se desarrollará el proyecto	<ul style="list-style-type: none"> • Matriz comparativa de proveedores de hosting • Matriz comparativa de plataformas de desarrollo de e-Commerce • Matriz comparativa de proveedores de servicios de creación de páginas web
2	Diseño de la página web	Diseño de la página web aprobado por el director general
3	Diseño de la tienda en línea	Diseño de la tienda en línea aprobado por el director general
4	Integración de la tienda en línea	Integración de los productos a la tienda en línea
5	Integración de las pasarelas de pago	<ul style="list-style-type: none"> • Las pasarelas de pago deben incluir pagos con tarjeta de débito y crédito • Integración del proveedor a la plataforma • Pruebas satisfactorias

6	Integración de proveedores de paquetería	<ul style="list-style-type: none"> ● Contar por lo menos con dos proveedores de paquetería o compañías que manejen dos o más proveedores de paquetería que tengan cobertura en toda la república mexicana ● Integración del proveedor a la plataforma ● Pruebas satisfactorias
7	Desarrollo de la política de privacidad y términos y condiciones	Crear y definir las políticas de privacidad, de términos de condiciones y de envío
8	Definir los proveedores de hosting, dominio y certificado SSL	<ul style="list-style-type: none"> ● Contar con certificado SSL ● Dominio ● Disponibilidad del servidor web 99.9% ● Velocidad de carga de página menor a 3 segundos
9	Pruebas	<ul style="list-style-type: none"> ● Test de búsqueda de productos ● Test de navegación entre páginas ● Test de visualización de productos ● Test de velocidad de carga ● Test de cálculo de paquetería ● Test de disponibilidad del servidor web 99.9% ● Test de proceso de compra, agregar a carrito, procesador de pagos ● Test de backup
10	Migración de la página local a web (se sube a producción)	subir la página web a producción con el proveedor de servicios de hosting seleccionado
11	Puesta en marcha (Go Live)	Página web en operación

12	Disponibilidad de la página web	. % de fallas como máximo del .01% obteniendo una disponibilidad del 99.9% del servicio
13	Generar plan de continuidad del proyecto	El plan de continuidad debe abarcar 3 meses después de la puesta en marcha del proyecto
14	Requerimientos del departamento de tecnologías de información de proyectos	Cumplir con los estándares de la metodología de proyectos PMI
15	Plan de gestión de backup	Contar con un plan de backup diario
16	Definición del soporte técnico interno/externo 1er nivel (mesa de ayuda), 2do nivel (soporte técnico), 3er nivel (especialista), 4to nivel escalamiento a proveedor	Soporte técnico 24/7 los 365 días del año
17	Análisis financiero final	Adecuarse al presupuesto acordado
18	Establecer los riesgos del proyecto	Entregar el plan de gestión de riesgos

DICCIONARIO EDT / WBS

NOMBRE DE LA EMPRESA: Magver S.A de C.V

Versión	Realizó	Aprobó	Descripción	Fecha

Nivel	Código	Nombre	Descripción	Entregables	Recursos
1	1	EDT. Desarrollar una tienda en línea e-commerce	Todos los procesos y subprocesos para la realización de una tienda en línea e-commerce	Proceso Padre	Todos los involucrados
2	2	Definir la plataforma	Definición de la plataforma o proveedor online donde se desarrollará el proyecto	2.1 Matriz comparativa de proveedores de hosting 2.2 Matriz comparativa de plataformas de desarrollo de e-commerce 2.3 Matriz comparativa de proveedores de servicios de creación de páginas web	PM

3	3	Diseño	Procesos de diseño relacionados con diseñar e integrar una tienda en línea	3.1 Diseño de la página web 3.2 Diseño de la página en línea 3.3 Integración de la tienda en línea 3.4 Integración de la pasarela de pago 3.4.1 Definir proveedor de pasarelas de pago 3.5 Integración de proveedores de paquetería 3.5.1 Definir proveedores de paquetería	Marketing digital
4	4	Políticas	Proceso de definir y crear las políticas de términos de uso, de privacidad y de envío y entrega	4.1 Política de privacidad 4.2 Política de términos y condiciones 4.3 Política de envío y entrega	Legal
5	5	Definir proveedores de hosting, dominio, certificado SSL	Selección de proveedores de hosting, dominio, certificado SSL	5.1 Seleccionar proveedor de hosting 5.2 Definir y adquirir dominio 5.3 Adquirir un certificado SSL	Sistemas
6	6	Metodología	Requerimientos del departamento de tecnologías de información de proyectos	6.1 Cumplir con la documentación requerida por el departamento de tecnologías de	PM

				información y de proyectos 6.2 plan de gestión de riesgos 6.3 Análisis financiero final	
7	7	Pruebas	Pruebas de los diferentes procesos terminados	7.1 Test de búsqueda de productos 7.2 Test de navegación entre páginas 7.3 Test de visualización de productos 7.4 Test de velocidad de carga 7.5 Test de cálculo de paquetería 7.6 Test de disponibilidad del servidor web 99.9% 7.7 Test de proceso de compra, agregar a carrito, procesador de pagos 7.8 Test de backup 7.9 Documentación de las pruebas	Sistemas
8	8	Puesta en marcha (Go Live)	Validación del funcionamiento, aseguramiento de la continuidad del proyecto	8.1 Migración de la página local a web (se sube a producción) 8.2 Definir los SLA's disponibilidad del servicio y gestión de incidencias 8.2.1. % de fallas como máximo del .01% obteniendo una	Todos los involucrados

				<p>disponibilidad del 99.9% del servicio</p> <p>8.2.2 Definición del soporte técnico interno/externo 1er nivel (mesa de ayuda), 2do nivel (soporte técnico), 3er nivel (especialista), 4to nivel escalamiento a proveedor</p> <p>8.3 Plan de gestión de Backup</p> <p>8.4 Plan de continuidad del proyecto</p>	
--	--	--	--	--	--

Nombre: Arnoldo Treviño Ceja		Matrícula: 02909858
Nombre del curso: Desarrollo de Proyecto de Campo	Nombre del profesor: Ing. Humberto Hernández Ochoa, MTI, MBA, ME.	
Módulo: 1. Planes subsidiarios – primera parte	Actividad: Evidencia 1 – Planes de cronograma, costos, calidad, recursos y comunicaciones	
Fecha: 16/11/2020		
Campus: Las Torres		
Bibliografía:		

Cronograma.

DIAGRAMA DE GANTT	ID	Modo de	Nombre de tarea	Duración	Comienzo	Fin	Predecesoras	Nombres de los recursos
	7		POLÍTICAS	15 días	lun 30/11/20	vie 18/12/20		Arnoldo Treviño Lide
	8		DEFINIR POLÍTICA DE PRIVACIDAD	3 días	lun 30/11/20	mié 02/12/20		Arnoldo Treviño Lider Proyecto PM
	9		DEFINIR POLÍTICA DE TÉRMINOS Y CONDICIONES	3 días	jue 03/12/20	lun 07/12/20	8	Arnoldo Treviño Lider Proyecto PM
	10		DEFINIR POLÍTICA DE ENVÍO Y ENTREGA	3 días	mar 08/12/20	jue 10/12/20	9	Arnoldo Treviño Lider Proyecto PM
	11		DEFINIR POLÍTICA DE SEGURIDAD DE LA INFORMACIÓN	3 días	vie 11/12/20	mar 15/12/20	10	Arnoldo Treviño Lider Proyecto PM
	12		AUTORIZACIÓN DE CONTROL INTERNO	1 día	mié 16/12/20	mié 16/12/20	11	Arnoldo Treviño Lider Proyecto PM
	13		AUTORIZACIÓN DEL DIRECTOR GENERAL, SPONSOR	2 días	jue 17/12/20	vie 18/12/20	12	Magdalena González Director General (SPONSOR)
	14		POLÍTICAS ESTABLECIDAS	0 días	vie 18/12/20	vie 18/12/20	13	Arnoldo Treviño Lider Proyecto PM
	15		METODOLOGIA	89 días	lun 30/11/20	jue 01/04/21		Arnoldo Treviño Lide
	16		REQUERIMIENTOS	2 días	lun 30/11/20	mar 01/12/21		Magdalena González
	17		CUMPLIR CON LA DOCUMENTACIÓN REQUERIDA POR EL DEPARTAMENTO DE TECNOLOGÍAS DE INFORMACIÓN	76 días	mié 02/12/20	mié 17/03/21	16	Arnoldo Treviño Lider Proyecto PM

DIAGRAMA DE GANTT		Modo de	Nombre de tarea	Duración	Comienzo	Fin	Predecesoras	Nombres de los recursos
18			PLAN DE GESTIÓN DE RIESGOS	4 días	jue 18/03/21	mar 23/03/21	17	Arnoldo Treviño Lider Proyecto PM
19			ANÁLISIS FINANCIERO FINAL	5 días	mié 24/03/21	mar 30/03/21	18	Arnoldo Treviño Lider Proyecto PM
20			CUMPLIR CON LOS ESTANDARES DE LA METODOLOGÍA PMI	2 días	mié 31/03/21	jue 01/04/21	19	Arnoldo Treviño Lider Proyecto PM
21			REVISIÓN DE METODOLOGÍA Y ENTREGABLES	0 días	jue 01/04/21	jue 01/04/21	20	Arnoldo Treviño Lider Proyecto PM
22			▾ DISEÑO	49 días	lun 21/12/20	jue 25/02/21	7	Arnoldo Treviño Lide
23			DISEÑO DE LA PÁGINA WEB	12 días	lun 21/12/20	mar 05/01/21		Arnoldo Treviño Lider Proyecto PM
24			DISEÑO DE LA TIENDA EN LÍNEA	12 días	mié 06/01/21	jue 21/01/21	23	Arnoldo Treviño Lider Proyecto PM
25			INTEGRACIÓN DE LA TIENDA EN LÍNEA	7 días	vie 22/01/21	lun 01/02/21	24	Arnoldo Treviño Lider Proyecto PM Magdalena González
26			▾ PASARELAS DE PAGO	8 días	mar 02/02/21	jue 11/02/21	25	Arnoldo Treviño Lider Proyecto PM
27			DEFINIR PROVEEDOR DE PASARELAS DE PAGO	4 días	mar 02/02/21	vie 05/02/21		Arnoldo Treviño Lider Proyecto PM
28			INTEGRACIÓN DE PASARELAS DE PAGO A LA TIENDA EN	3 días	mar 09/02/21	jue 11/02/21	27	Arnoldo Treviño Lider Proyecto PM
DIAGRAMA DE GANTT		Modo de	Nombre de tarea	Duración	Comienzo	Fin	Predecesoras	Nombres de los recursos
29			▾ INTEGRACIÓN DE PROVEEDORES DE PAQUETERÍA	8 días	mar 16/02/21	jue 25/02/21	26	Arnoldo Treviño Lider Proyecto PM
30			DEFINIR PROVEEDORES DE PAQUETERÍA	4 días	mar 16/02/21	vie 19/02/21		Arnoldo Treviño Lider Proyecto PM
31			INTEGRACIÓN DE PAQUETERÍA A LA TIENDA EN LÍNEA	3 días	mar 23/02/21	jue 25/02/21	30	Arnoldo Treviño Lider Proyecto PM
32			DISEÑO E INTEGRACIÓN DE LA TIENDA EN LINEA TERMINADAS	0 días	jue 25/02/21	jue 25/02/21	31	Arnoldo Treviño Lider Proyecto PM
33			▾ ALOJAMIENTO WEB	5 días	vie 26/02/21	jue 04/03/21	22	Arnoldo Treviño Lide
34			DEFINIR PROVEEDOR DE HOSTING	2 días	vie 26/02/21	lun 01/03/21		Arnoldo Treviño Lider Proyecto PM
35			DEFINIR DOMINIO	2 días	mar 02/03/21	mié 03/03/21	34	Arnoldo Treviño Lide
36			ADQUIRIR E INTEGRAR UN CERTIFICADO SSL	1 día	jue 04/03/21	jue 04/03/21	35	Arnoldo Treviño Lider Proyecto PM
37			HOSTING, DOMINIO, CERTIFICADO SSL ADQUIRIDOS	0 días	jue 04/03/21	jue 04/03/21	36	Arnoldo Treviño Lider Proyecto PM

DIAGRAMA DE GANTT

		Modo de	Nombre de tarea	Duración	Comienzo	Fin	Predecesoras	Nombres de los recursos
38			PRUEBAS	24 días	vie 26/02/21	mié 31/03/21	22	Arnoldo Treviño Lide
39			TEST DE BÚSQUEDA DE PRODUCTOS	3 días	vie 26/02/21	mar 02/03/21		Magdalena González Director General (SPONSOR)
40			TEST DE PROCESO DE COMPRA	6 días	vie 05/03/21	vie 12/03/21	39	Magdalena González Director General
41			TEST DE AGREGAR AL CARRITO	3 días	vie 05/03/21	mar 09/03/21		Magdalena González Director General (SPONSOR)
42			TEST DE PROCESADOR DE PAGOS	3 días	mié 10/03/21	vie 12/03/21	41	Magdalena González Director General (SPONSOR)
43			TEST DE VISUALIZACIÓN DE PRODUCTOS	13 días	lun 15/03/21	mié 31/03/21	40	Magdalena González Director General (SPONSOR)
44			TEST DE NAVEGACIÓN ENTRE PÁGINAS	2 días	lun 15/03/21	mar 16/03/21		Magdalena González Director General (SPONSOR)
45			TEST DE VELOCIDAD DE CARGA	2 días	mié 17/03/21	jue 18/03/21	44	Arnoldo Treviño Lider Proyecto PM
46			TEST DE DISPONIBILIDAD DEL SERVIDOR WEB 99.9%	2 días	vie 19/03/21	lun 22/03/21	45	Arnoldo Treviño Lider Proyecto PM
47			TEST DE BACKUP	2 días	mar 23/03/21	mié 24/03/21	46	Arnoldo Treviño Lider Proyecto PM

DIAGRAMA DE GANTT

		Modo de	Nombre de tarea	Duración	Comienzo	Fin	Predecesoras	Nombres de los recursos
48			TEST DE CALCULO DE PAQUETERÍA	2 días	jue 25/03/21	vie 26/03/21	47	Arnoldo Treviño Lider Proyecto PM
49			DOCUMENTACIÓN DE LAS PRUEBAS	1 día	lun 29/03/21	lun 29/03/21	48	Arnoldo Treviño Lider Proyecto PM
50			AUTORIZACIÓN DE QA	1 día	mar 30/03/21	mar 30/03/21	49	Magdalena González Director General
51			AUTORIZACIÓN DE LIDER DE DESARROLLO	1 día	mié 31/03/21	mié 31/03/21	50	Arnoldo Treviño Lider Proyecto PM
52			PRUEBAS REALIZADAS CON ÉXITO	0 días	mié 31/03/21	mié 31/03/21	51	Arnoldo Treviño Lider Proyecto PM
53			DEFINIR EL SLA DISPONIBILIDAD DEL SERVICIO	15 días	vie 05/03/21	jue 25/03/21	33	Arnoldo Treviño Lider Proyecto PM
54			.% DE FALLAS COMO MÁXIMO DEL .01% OBTENIENDO UNA DISPONIBILIDAD DEL 99.9% DEL SERVICIO	2 días	vie 05/03/21	lun 08/03/21		Arnoldo Treviño Lider Proyecto PM
55			DISPONIBILIDAD DEL 99.9 % (SLA)	0 días	lun 08/03/21	lun 08/03/21	54	Arnoldo Treviño Lider Proyecto PM

DIAGRAMA DE GANTT

		Modo de	Nombre de tarea	Duración	Comienzo	Fin	Predecesoras	Nombres de los recursos
56			DEFINICIÓN DEL SOPORTE TÉCNICO INTERNO/EXTERN	8 días	mar 09/03/21	jue 18/03/21		Arnoldo Treviño Lider Proyecto PM
57			1ER NIVEL (MESA DE AYUDA)	2 días	mar 09/03/21	mié 10/03/21		Arnoldo Treviño Lider Proyecto PM
58			2DO NIVEL (SOPORTE TÉCNICO)	2 días	jue 11/03/21	vie 12/03/21	57	Arnoldo Treviño Lider Proyecto PM
59			3ER NIVEL (ESPECIALISTA)	2 días	lun 15/03/21	mar 16/03/21	58	Arnoldo Treviño Lider Proyecto PM
60			4TO NIVEL ESCALAMIENTO A PROVEEDOR	2 días	mié 17/03/21	jue 18/03/21	59	Arnoldo Treviño Lider Proyecto PM
61			ESCALAMIENTO DE SOPORTE Y DOCUMENTAC	0 días	jue 18/03/21	jue 18/03/21	60	Arnoldo Treviño Lider Proyecto PM
62			PLAN DE GESTIÓN DE BACK UP	5 días	vie 19/03/21	jue 25/03/21	56	Arnoldo Treviño Lider Proyecto PM
63			BACK UP DIARIO PÁGINA WFR	1 día	vie 19/03/21	vie 19/03/21		Arnoldo Treviño Lider Proyecto PM
64			BACK UP BASE DE DATOS INCREMENTAL DIARIO	1 día	lun 22/03/21	lun 22/03/21	63	Arnoldo Treviño Lider Proyecto PM
65			BACK UP BASE DE DATOS FULL UNA VEZ POR SEMANA	1 día	mar 23/03/21	mar 23/03/21	64	Arnoldo Treviño Lider Proyecto PM

DIAGRAMA DE GANTT

66			BACK UP DE BASE DE DATOS DIFERENCIAL UNA VEZ POR SEMANA	1 día	mié 24/03/21	mié 24/03/21	65	Arnoldo Treviño Lider Proyecto PM
67			DOCUMENTACION DE BACK UP	1 día	jue 25/03/21	jue 25/03/21	66	Arnoldo Treviño Lider Proyecto PM
68			PROCESO DE BACK UP DEFINIDO	0 días	jue 25/03/21	jue 25/03/21	67	Arnoldo Treviño Lider Proyecto PM
69			MIGRACIÓN DE PÁGINA LOCAL A WEB (SUBE A PRODUCCIÓN)	5 días	vie 26/03/21	jue 01/04/21	62	Arnoldo Treviño Lider Proyecto PM
70			GENERAR PLAN DE CONTINUIDAD DEL PROYECTO	5 días	vie 26/03/21	jue 01/04/21	62	Arnoldo Treviño Lider Proyecto PM
71			PUESTA EN MARCHA (GOLIVE)	1 día	vie 02/04/21	vie 02/04/21		Arnoldo Treviño Lider Proyecto PM
72			TIENDA EN LÍNEA EN PRODUCCIÓN	0 días	vie 02/04/21	vie 02/04/21	71	Arnoldo Treviño Lider Proyecto PM

Innovación que transforma vidas.

Resumen de cronograma.

Línea de tiempo.

Plan de gestión de costos.

PLAN DE GESTIÓN DE COSTOS

NOMBRE DE LA EMPRESA: Magver S.A de C.V

Versión	Realizó	Aprobó	Descripción	Fecha
1.0	Arnoldo Treviño	Magdalena González	Plan de costos	15/11/2020

UNIDADES DE MEDIDA		
Recurso	Unidades	
Recursos humanos	Costo /Hora	
Recursos Tecnológico	Unidades	
ESTIMACIÓN DEL PROYECTO		
Estimación	Formulación	Nivel de Precisión
Método	Formulación por Analogía	(-20 % al (+50%)

Presupuesto	Bottom Up	(-15 %) al (+40%)		
Final	Bottom Up	(-10 %) al (+ 30%)		
CUENTAS DE CONTROL				
Enlaces con los procedimientos de la organización: Solicitud de presupuesto, análisis de presupuesto, autorización de presupuesto, asignación de presupuesto al centro de costos (director general). Control de presupuesto y utilización (Líder de proyecto, PM).				
Centro de Costos	Entregables	Presupuesto	Responsable	Fechas
CC:SYS-001596	HOSTING, DOMINIO (1 año), CERTIFICADO SSL	\$3,069.00	Arnoldo Treviño	26/02/2021 al 4/03/2021
CC:SYS-001596	DOMINIO por dos años	\$861.12	Arnoldo Treviño	26/02/2021 al 4/03/2023
CC:SYS-001596	Imprevistos	\$1,069.88	Arnoldo Treviño	30/11/2020 al 2/04/2021
UMBRALES DE CONTROL				
Alcance: Proyecto, fase o entregable		Variación permitida	Acciones que tomar por excedente	
Proyecto Completo		(+/- 25 %) del costo planificado	Analizar el excedente para tomar acciones correctivas	
REGLAS PARA LA MEDICIÓN DE DESEMPEÑO MÉTODOS DE MEDICIÓN DE VALOR GANADO				
Alcance: Proyecto, fase o entregable		Método de medición	Modo de medición	
Proyecto completo		Valor acumulado curva S	Reporte semanal del proyecto	
FORMULAS DE PRONOSTICO DE VALOR GANADO				
Tipo de pronóstico		Fórmula	Modo de medición	
Índice de Rendimiento del Cronograma (Schedule Performance Index, SPI)		$SPI = EV / PV$	Reporte semanal del proyecto	
Índice de Rendimiento del Costo (Cost Performance Index, CPI)		$CPI = EV / AC$	Reporte semanal del proyecto	
Índice del Rendimiento hasta Concluir (To Complete Performance Index, TCPI)		$TCPI = (BAC - EV) / (BAC - AC).$	Reporte semanal del proyecto	
Variación del Cronograma (Schedule Variance, SV)		$SV = EV - PV$	Reporte semanal del proyecto	

Variación del Costo (Cost Variance, CV)	$CV = EV - AC$	Reporte semanal del proyecto
FORMATOS DE GESTIÓN DE COSTOS		
Formatos	Descripción	
Plan de gestión de costos	Documento que sirve para planificar la gestión de los costos del proyecto	
Línea base del costo	Línea base del costo sin incluir variables de contingencia	
Costeo del proyecto	Detalla los costos de las actividades de cada entregable	
Presupuesto entregable	Formato que informa los costos por entregable	
Presupuesto de recursos	El formato de Presupuesto por tipo de recurso (humano, materiales y tecnológico)	
Solicitud de presupuesto	Formato para solicitar el presupuesto inicial	
Solicitud de control de cambios presupuestales	Formato para solicitar una extensión del presupuesto o utilizar el excedente presupuestado	
DESCRIPCIÓN DE LOS PROCESOS		
Proceso	Descripción	
Planificar los costos	Planificar los costos por medio de un plan de costos, incluir estimaciones, presupuesto estimado y presupuesto final, así como métodos de medición de los costos	
Estimación de los costos	Estimar los costos del proyecto con el método de estimación bottom up, se deberá realizar en la fase de planificación del proyecto, el responsable será el Líder de proyecto PM aprobado posteriormente por el Sponsor	
Presupuesto de costos	Elaboración del presupuesto de los costos del proyecto, el responsable será el Líder de proyecto PM aprobado posteriormente por el Sponsor	
Solicitud de presupuesto	El PM elaborará una solicitud de presupuesto quien será aprobada por el director general	
Control de costos	Su función es medir el costo y mantenerse dentro del presupuesto, cualquier cambio en el presupuesto deberá ser informando al Sponsor, así como la variación en el objetivo final del proyecto (alcance, tiempo y costo). Toda variación final dentro del +/-20% del presupuesto ser considerada como normal. Toda variación final fuera del +/-20% del presupuesto será considerada como auditable	

Descripción de las estrategias para financiamiento.

El proyecto se financiará internamente en la organización por medio del patrocinador que es el director general de la empresa, se asignara el presupuesto en una tarjeta corporativa.

Procedimientos para tomar en cuenta fluctuaciones y tipos de cambio.

No habrá fluctuaciones ya que el presupuesto del proyecto se manejará en pesos mexicanos

Procedimientos para el registro de los costos del proyecto.

Los costos se registrarán en el EDT y en el cronograma del proyecto Diagrama de Gantt, así como en un archivo de Excel.

Estimación de costos de las actividades.

Tipo	Costo
Trabajo directo.	\$0.00
Materiales.	\$0.00
Servicios.	\$3,930.12
Instalaciones.	\$0.00
Tecnologías de información.	\$1,069.88
Categorías especiales.	\$0.00
Total	\$5,000.00

Detalle Erogaciones	
Moneda	MXN
Inversión Inicial	Monto
Desarrollar una tienda en línea e-commerce en Magver S.A de C.V	\$3,930.12
Total Inversión por 3 años	\$3,930.12
Total Gasto	
Imprevistos	\$1,069.88
Total Anual	1,666.67

Base de las estimaciones.

Documentación de los fundamentos de las estimaciones.

Se realiza una investigación con diferentes proveedores tanto de alojamiento web, así como de plataformas de e-Commerce

Creadores y Tiendas en Línea		
Proveedor	1 año	Comentarios
Jimdo	\$ 2,628.00	Creador web, para pequeñas tiendas en línea de 50 a 100 productos, la tienda no es tuya
WooCommerce	\$ 1,023.00	Plataforma gratis, se necesitan contratar pasarelas de pago con costo de comision, se le puede agregar cosas comprando apps, la tienda es tuya puedes disponer de Ila cuando quieras y con el proveedor que quieras, escalable 100%
ShopyFy	\$ 7,503.24	Comisiones extras por proveedores como paypal, la plataforma cobra comisión del 2% por transacción, la tienda ano es tuya, rentas un espacio, si ya no quieres seguir con shopyfy no la puedes migrar a otro lado, ejemplo si vendes \$600,000.00 en un año el 2% serían \$12,000.00 al año más la cuota mensual = \$19503.24 más comisiones de proveedores
WIX	\$ 2,580.00	Apto para tiendas pequeñas, muy lento cuando agregas varrios productos
Weebly	\$ 3,000.00	Creador web, para pequeñas tiendas en línea de 50 a 100 productos, la tienda no es tuya

Proveedor	Hosting y Dominio			Renovación 1 año
	1 año	2 años	3 años	
Godaddy	\$ 3,019.08	\$ 6,667.79	\$ 8,552.62	\$ 3,713.00
Hostinger	\$ 1,386.12	\$ 2,388.24	\$ -	\$ 1,434.12
Raiola	\$ 1,591.80	\$ 3,183.60	\$ 4,775.40	\$ 1,591.80
Web Empesa	\$ 1,272.72	\$ 2,625.26	\$ 4,725.36	\$ 2,028.48
SiteGround	\$ 1,023.00	\$ 2,476.56	\$ 3,930.12	\$ 3,525.48
Hostgator	\$ 318.00	\$ -	\$ 1,432.92	\$ 953.04
Hostinet	\$ 1,806.90	\$ 4,847.04	\$ 5,140.44	\$ 1,806.90
Factoria Digital	\$ 2,428.44	\$ 3,645.84	\$ 4,864.68	\$ 2,428.44
BlueHost	\$ 1,473.12	\$ 2,632.68	\$ 3,511.08	\$ 2,655.96

Se realiza una tabla comparativa de proveedores de alojamiento web y plataformas de e-commerce.

Godaddy					Hostinger					Raiola Networks				
Hosting y Dominio					Hosting y Dominio					Hosting y Dominio				
Marca	Servicio	Características	Cumple	precio Total	Marca	Servicio	Características	Cumple	precio total	Marca	Servicio	Características	Cumple	precio
Godaddy	Basico	1 sitio web	SI	Anual	Hostinger	Starter	1 sitio web	SI	Anual	Raiola Networks	Inicio	1 sitio web	SI	Anual
Godaddy	Basico	30 GB de almacenamiento	SI	\$ 899.98	Hostinger	Starter	20 GB de almacenamiento	SI	\$	Raiola Networks	Inicio	5 GB de almacenamiento	SI	\$ 950.40
Godaddy	Basico	Ideal para hasta 25.000 visitantes mensuales	SI	\$ 503.76	Hostinger	Starter	Ideal para hasta 25.000 visitantes mensuales	NO		Raiola Networks	Inicio	Ideal para hasta 25.000 visitantes mensuales	NO	\$ -
Godaddy	Basico	Ancho de banda ilimitado	NO	\$ 7,148.88	Hostinger	Starter	Ancho de banda ilimitado	SI	\$	Raiola Networks	Inicio	100 GB Transferencia	SI	\$ 3,825.00
Godaddy	Basico	Protección del respaldo de sitio web con la restauración en 1 clic	SI		Hostinger	Starter	Protección del respaldo de sitio web con la restauración en 1 clic	SI		Raiola Networks	Inicio	Protección del respaldo de sitio web con la restauración en 1 clic	SI	
Godaddy	Basico	Copias de seguridad diarias automáticas	SI	Mensual	Hostinger	Starter	Copias de seguridad diarias y semanales automáticas	SI	Mensual	Raiola Networks	Inicio	Copias de seguridad diarias automáticas	SI	Mensual
Godaddy	Basico	Certificado SSL	SI	\$ 37.50	Hostinger	Starter	Análisis de malware diario automático	SI	\$ -	Raiola Networks	Inicio	Análisis de malware diario automático	SI	\$ 26.40
Godaddy	Basico	Correo comercial gratuito el 1er año.	SI		\$ 20.99	Hostinger	Starter	Correo comercial gratuito el 1er año.		NO	Raiola Networks	Inicio	Correo comercial gratuito el 1er año. 10 cuentas	
Godaddy	Basico	Descargas para alm	SI	\$ 198.58	Hostinger	Starter	Descargas para alma	NO	\$ -	Raiola Networks	Inicio	Descargas para almacenamie	NO	\$106.25
Godaddy	Basico	Asistencia técnica al cliente experta 24/7	SI		Hostinger	Starter	Asistencia técnica al cliente experta 24/7	SI		Raiola Networks	Inicio	Asistencia técnica al cliente experta 24/7	SI	
Godaddy	Basico	Almacenamiento seguro en la nube	SI		Hostinger	Starter	Almacenamiento seguro en la nube	SI		Raiola Networks	Inicio	Almacenamiento seguro en la nube	SI	
Godaddy	Basico	Análisis de malware diario automático	SI		Hostinger	Starter	Análisis de malware diario automático	SI		Raiola Networks	Inicio	Análisis de malware diario automático	SI	
Godaddy	Basico	Asistencia técnica al	NO		Hostinger	Starter	Asistencia técnica al	SI		Raiola Networks	Inicio	Asistencia técnica al cliente	SI	

TOTAL Anual	\$ 8,552.62
Total Mensual 1er	\$ 198.58
	\$ 58.49
Total Mensual 2do	\$ 257.07

TOTAL Anual	\$ -
Total Mensual	\$ -

TOTAL Anual	\$ 4,775.40
Total Mensual 1er	\$ 106.25
	\$ 26.40
Total Mensual 2do	\$ 132.65

WebEmpresa					SiteGround					Hostgator				
Hosting y Dominio					Hosting y Dominio					Hosting y Dominio				
Marca	Servicio	Características	Cumple	precio	Marca	Servicio	Características	Cumple	precio	Marca	Servicio	Características	Cumple	precio
WebEmpresa	Plan M	1 sitio web	SI	Anual	SiteGround	Startup	1 sitio web	SI	Anual	Hostgator	Personal	1 sitio web	SI	Anual
WebEmpresa	Plan M	5 GB de almacenamiento	SI	\$ 633.60	SiteGround	Startup	10 GB de almacenamiento	SI	\$ 861.12	Hostgator	Personal	5 GB de almacenamiento	SI	\$ 649.92
WebEmpresa	Plan M	Ideal para hasta 30.000 visitantes mensuales	SI	\$ -	SiteGround	Startup	Ideal para hasta 10.000 visitantes mensuales	SI	\$ -	Hostgator	Personal	Ideal para hasta 10.000 visitantes mensuales	NO	\$ -
WebEmpresa	Plan M	200 GB Transferencia	SI		SiteGround	Startup	Ancho de banda ilimitado	NO		Hostgator	Personal	Ancho de banda ilimitado	SI	
WebEmpresa	Plan M	Protección del respaldo de sitio web con la restauración en 1 clic	SI	\$ 4,091.76	SiteGround	Startup	Protección del respaldo de sitio web con la restauración en 1 clic	NO	\$ 3,069.00	Hostgator	Personal	Protección del respaldo de sitio web con la restauración en 1 clic	NO	\$ 783.00
WebEmpresa	Plan M	Copias de seguridad semanales automáticas 6 diarias	SI	Mensual	SiteGround	Startup	Copias de seguridad diarias	SI	Mensual	Hostgator	Personal	Copias de seguridad Semanales	SI	Mensual
WebEmpresa	Plan M	Certificado SSL	SI		SiteGround	Startup	Certificado SSL	SI		Hostgator	Personal	Certificado SSL	SI	
WebEmpresa	Plan M	Dominio gratuito	SI	\$ 26.40	SiteGround	Startup	Dominio gratuito	SI	\$ 35.88	Hostgator	Personal	Dominio gratuito	SI	\$ 27.08
WebEmpresa	Plan M	Correo comercial gratuito el 1er año.	SI		SiteGround	Startup	Correo comercial gratuito el 1er año.	SI		Hostgator	Personal	Correo comercial gratuito el 1er año.	SI	
WebEmpresa	Plan M	Descargas para almacenamiento local	NO		SiteGround	Startup	Descargas para almacenamiento local	SI		Hostgator	Personal	Descargas para almacenamiento local	NO	
WebEmpresa	Plan M	Asistencia técnica al cliente experta 24/7	SI		SiteGround	Startup	Asistencia técnica al cliente experta	SI		Hostgator	Personal	Asistencia técnica al cliente experta 24/7	SI	
WebEmpresa	Plan M	Almacenamiento seguro en la nube	SI	\$113.66	SiteGround	Startup	Almacenamiento seguro en la nube	SI	\$85.25	Hostgator	Personal	Almacenamiento seguro en la nube	SI	\$21.75
WebEmpresa	Plan M	Análisis de malware diario automático	SI		SiteGround	Startup	Análisis de malware diario automático	SI		Hostgator	Personal	Análisis de malware diario automático	SI	
WebEmpresa	Plan M	Asistencia técnica al	NO		SiteGround	Startup	Asistencia técnica al	NO		Hostgator	Personal	Asistencia técnica al	NO	

TOTAL Anual	\$ 4,725.36
Total Mensual 1er	\$ 113.66
	\$ 26.40
Total Mensual 2do	\$ 140.06

TOTAL Anual	\$ 3,930.12
Total Mensual 1er	\$ 85.25
	\$ 35.88
Total Mensual 2do	\$ 121.13

TOTAL Anual	\$ 1,432.92
Total Mensual 1er	\$ 21.75
	\$ 27.08
Total Mensual 2do	\$ 48.83

Hostinet					Factoria Digital					BlueHost				
CRM					CRM					CRM				
Marca	Servicio	Características	Cumple	precio	Marca	Servicio	Características	Cumple	precio	Marca	Servicio	Características	Cumple	precio
Hostinet	WordPress1	1 sitio web	SI	Anual	Factoria Digital	WordPress único	1 sitio web	SI	Anual	BlueHost	Básico	1 sitio web	SI	Anual
Hostinet	WordPress 2	5 GB de almacenamiento	SI	\$ -	Factoria Digital	WordPress único	5 GB de almacenamiento	SI	\$ -	BlueHost	Básico	50 GB de almacenamiento	SI	\$ -
Hostinet	WordPress 3	Ideal para hasta 10.000 visitantes mensuales	NO	\$ 941.04	Factoria Digital	WordPress único	Ideal para hasta 10.000 visitantes mensuales	NO	\$ -	BlueHost	Básico	Ideal para hasta 10.000 visitantes mensuales	NO	\$ -
Hostinet	WordPress 4	Ancho de banda ilimitado	NO	\$ 4,199.40	Factoria Digital	WordPress único	Ancho de banda ilimitado	SI	\$ 4,864.68	BlueHost	Básico	Ancho de banda ilimitado	SI	\$ 3,511.08
Hostinet	WordPress 5	Proteccion del respaldo de sitio web con la restauración en 1 clic	SI		Factoria Digital	WordPress único	Proteccion del respaldo de sitio web con la restauración en 1 clic	SI		BlueHost	Básico	Proteccion del respaldo de sitio web con la restauración en 1 clic	SI	
Hostinet	WordPress 6	Copias de seguridad diarias	SI	Mensual	Factoria Digital	WordPress único	Copias de seguridad diarias	SI	Mensual	BlueHost	Básico	Copias de seguridad diarias	SI	Mensual
Hostinet	WordPress 7	Certificado SSL	SI		Factoria Digital	WordPress único	Certificado SSL	SI		BlueHost	Básico	Certificado SSL	SI	
Hostinet	WordPress 8	Dominio gratuito	NO		Factoria Digital	WordPress único	Dominio gratuito	SI		BlueHost	Básico	Dominio gratuito	SI	
Hostinet	WordPress 9	Correo comercial gratuito el 1er año.	SI	\$ 26.14	Factoria Digital	WordPress único	Correo comercial gratuito el 1er año.	SI		BlueHost	Básico	Correo comercial gratuito el 1er año.	SI	
Hostinet	WordPress10	Descargas para almacenamiento local	NO		Factoria Digital	WordPress único	Descargas para almacenamiento local	SI		BlueHost	Básico	Descargas para almacenamiento local	SI	
Hostinet	WordPress11	Asistencia técnica al cliente experta	SI	\$116.65	Factoria Digital	WordPress único	Asistencia técnica al cliente experta	SI	\$135.13	BlueHost	Básico	Asistencia técnica al cliente experta	SI	\$97.53
Hostinet	WordPress12	Almacenamiento seguro en la nube	NO		Factoria Digital	WordPress único	Almacenamiento seguro en la nube	NO		BlueHost	Básico	Almacenamiento seguro en la nube	NO	
Hostinet	WordPress13	Análisis de malware diario automático	SI		Factoria Digital	WordPress único	Análisis de malware diario automático	SI		BlueHost	Básico	Análisis de malware diario automático	SI	
Hostinet	WordPress14	Asistencia técnica	NO		Factoria Digital	WordPress único	Asistencia técnica	SI		BlueHost	Básico	Asistencia técnica	NO	

TOTAL Anual	\$ 5,140.44
Total Mensual	\$ 142.79
	26.14
	\$142.79

TOTAL Anual	\$ 4,864.68
Total Mensual	\$ 135.13
	\$135.13

TOTAL Anual	\$ 3,511.08
Total Mensual	\$ 97.53
	\$97.53

Jimdo					WooCommerce				
Creadores WEB					Creadores WEB				
Marca	Servicio	Características	Cumple	precio Total	Marca	Servicio	Características	Cumple	precio total
Jimdo	Bussines	Facilidad de uso	5	Anual \$ 2,628.00	WordPress	WooCommerce	Facilidad de uso	3	Anual \$ 1,023.00
Jimdo	Bussines	Plantillas y diseños	4		WordPress	WooCommerce	Plantillas y diseños	5	
Jimdo	Bussines	Posicionamiento web (SEO)	4		WordPress	WooCommerce	Posicionamiento web (SEO)	5	
Jimdo	Bussines	Presentación del producto	4		WordPress	WooCommerce	Presentación del producto	5	
Jimdo	Bussines	Variantes del producto	3		WordPress	WooCommerce	Variantes del producto	5	
Jimdo	Bussines	Función carrito de compras	5	Mensual	WordPress	WooCommerce	Función carrito de compras	4	Mensual
Jimdo	Bussines	Referencias	5		WordPress	WooCommerce	Referencias	5	
Jimdo	Bussines	Opciones de pago	4		WordPress	WooCommerce	Opciones de pago	3	
Jimdo	Bussines	Cifrado SSL	5		WordPress	WooCommerce	Cifrado SSL	5	

TOTAL Anual	\$ 2,628.00
Total Mensual	\$ 219.00

TOTAL Anual	\$ 1,023.00
Total Mensual	\$ 85.25

WIX					Weebly				
Creadores WEB					Creadores WEB				
Marca	Servicio	Característica	Cumple	precio	Marca	Servicio	Característica	Cumple	precio
WIX	Business Básico	Facilidad de uso	5	Anual \$2,580.00	Weebly	Tienda en Línea	Facilidad de uso	5	Anual \$3,000.00
WIX	Business Básico	Plantillas y diseños	5		Weebly	Tienda en Línea	Plantillas y diseños	5	
WIX	Business Básico	Posicionamiento web (SEO)	4		Weebly	Tienda en Línea	Posicionamiento web (SEO)	5	
WIX	Business Básico	Presentación del producto	5		Weebly	Tienda en Línea	Presentación del producto	5	
WIX	Business Básico	Variantes del producto	5		Weebly	Tienda en Línea	Variantes del producto	5	
WIX	Business Básico	Función carrito de compras	5	Mensual	Weebly	Tienda en Línea	Función carrito de compras	5	Mensual
WIX	Business Básico	Referencias	5		Weebly	Tienda en Línea	Referencias	5	
WIX	Business Básico	Opciones de pago	5		Weebly	Tienda en Línea	Opciones de pago	3	
WIX	Business Básico	Cifrado SSL	5		Weebly	Tienda en Línea	Cifrado SSL	5	

TOTAL Anual	\$ 2,580.00
Total Mensual	\$ 215.00

TOTAL Anual	\$ 3,000.00
Total Mensual	\$ 250.00

En base a la investigación realizada se procede a realiza una matriz comparativa.

Criterios a evaluar	Godaddy	Hostinger	Raiola	Web Empesa	SiteGround	Hostgator	Hostinet	Factoría Digital	BlueHost
Rendimiento y velocidad para experiencia de usuario y SEO	8	8	10	9	10	7	8	9	6
Backup	9	8	9	10	9	8	9	9	9
Características y funciones	8	7	8	9	10	6	6	9	8
Soporte wordpress para solucionar cualquier problema con facilidad	0	0	7	7	10	0	0	10	0
Precio	4	5	6	7	8	10	6	6	7
Soporte para solucionar cualquier problema con facilidad	8	8	10	10	9	8	9	10	7
Disponibilidad del servicio	10	10	10	10	10	10	9	10	10
Seguridad para evitar ataques y vulnerabilidades	9	9	10	10	10	9	10	10	10
Almacenamiento	9	8	6	6	7	6	6	6	10
Visitantes mensuales	9	7	7	10	8	7	7	7	7
Puntaje	74	70	83	88	91	71	70	86	74
Cada criterio equivale a 10 puntos									

El proveedor seleccionado es SiteGround ya que obtuvo un puntaje de 91.

Documentación de los supuestos realizados.

Perdida por disponibilidad del servicio.

1 Año	
Días	365
Horas día	24
Horas al año	8760
99%	8751.24
Diferencia horas	8.76
Ingreso por Hora	\$4,000.00
Perdida por servicio parado	\$35,040.00

SUPUESTOS

SUPUESTOS		
No.	Supuestos	Descripción
1	Fin	La organización se expande y posiciona su marca
2	Propósito	Tener un plan de continuidad en el servicio de los proveedores
3	Componente	Que el proveedor tenga su infraestructura con un performance adecuado para alojar el sitio web
4	Actividades	Todas las actividades y entregables se entreguen en tiempo y forma

Documentación de las restricciones.
Restricciones del proyecto.
RESTRICCIONES DEL PROYECTO

RESTRICCIONES DEL PROYECTO		
No.	Tipo	Restricción
1	Tiempo	<ul style="list-style-type: none"> Disponibilidad de un servidor para desarrollar el proyecto ya que al ser una PYME tengo varias

		<p>funciones entre ellas, PM, compras, diseño web, desarrollo web, administración, sistemas y finanzas aparte encargado de la ejecución del proyecto y de la mayoría de los entregables</p> <ul style="list-style-type: none"> • Solicitudes de agregado de productos a la tienda en línea ya que continuamente se agregan nuevos productos o prendas de ropa
2	Costo	<ul style="list-style-type: none"> • Presupuesto limitado a \$5,000.00 M.N. • La renovación del hosting, dominio, certificado SSL y correo se eleva en un 200% después del tercer año • Al desarrollarse en WordPress algunas integraciones o plugin tiene costo
3	Calidad	<ul style="list-style-type: none"> • Tener una velocidad de carga de la página web mayor a 3 segundos • Tener una disponibilidad del servicio menor a 99.9% • No tener imágenes de productos claras y bien posicionadas en la tienda en línea
4	Riesgo	<ul style="list-style-type: none"> • Cancelación del open source de la plataforma • Pérdida de disponibilidad de la página web por ataques externos • Pérdida de la integridad en bases de datos y/o el performance del servidor web
5	Recursos	<ul style="list-style-type: none"> • Humanos: Al tener un presupuesto limitado no se aprobaron recursos humanos o proveedores que puedan desarrollar la página web por tanto un servidor se encargará de desarrollar la tienda en línea • Técnicos: Al contratar un hosting con un proveedor dependemos de la disponibilidad del servicio y velocidad de ellos, así como fallas por parte de ellos.
6	Alcance	<p>No cumplir en mantener el servicio disponible de manera recurrente (disponibilidad del servicio un 99.9%) debajo de ello es una restricción</p> <p>No cumplir con el alcance del proyecto</p>

7	Satisfacción del cliente	El producto final no satisface las necesidades del cliente
---	--------------------------	--

Indicación del rango de las estimaciones y indicación de los niveles de confianza de la estimación final.

ESTIMACIÓN DEL PROYECTO		
Estimación	Formulación	Nivel de Precisión
Método	Formulación por Analogía	(-20 % al (+50%)
Presupuesto	Bottom Up	(-15 %) al (+40%)
Final	Bottom Up	(-10 %) al (+ 30%)

Plan de gestión de la calidad.

PLAN DE GESTIÓN DE LA CALIDAD

Versión: 1.1	Fecha: 16/11/2020	Proyecto: Desarrollar una tienda en línea E-commerce					
Planificación			Verificación		Validación		Observaciones
Proceso / Entregable	Responsable	Recursos necesarios	Condiciones para verificar	Frecuencia de verificación	Acciones por incumplimiento	Canal de comunicación	
Tienda en línea e-commerce	Líder de proyecto, PM	Recurso humano, equipo de cómputo, internet, plataforma WordPress, XAMPP, hosting, dominio, certificado SSL	Oportuna entrega de las fases del proyecto. Checklist de todos los requerimientos de la tienda en línea. Pruebas por parte de QA para validar el funcionamiento y la disponibilidad del servicio.	Una vez por semana	En caso de retraso se deberá entregar en las próximas 72 horas como máximo. En caso de errores se deberá corregir el proceso.	Cara a cara, correo electrónico, teléfono, WhatsApp, repositorio de documentos, teams, zoom	La comunicación fluirá entre el sponsor y el líder de proyecto
Políticas	Líder de proyecto, PM	Recurso humano, equipo de cómputo	Oportuna entrega de redacción de políticas, revisadas y aprobadas por	Dos veces por semana	En caso de retraso se deberá entregar en las próximas 24 horas como máximo. En caso de errores	Cara a cara, correo electrónico, teléfono, WhatsApp, repositorio de	La comunicación fluirá entre el sponsor y el líder de proyecto

			el director general		se deberá corregir el proceso.	documentos, teams, zoom	
Alojamiento web	Líder de proyecto, PM	Recurso humano, equipo de cómputo, internet, hosting, dominio, certificado SSL	Ajustarse al presupuesto indicado	Dos veces por semana	En caso de retraso se deberá entregar en las próximas 24 horas como máximo. En caso de errores se deberá corregir el proceso.	Cara a cara, correo electrónico, teléfono, WhatsApp, repositorio de documentos, teams, zoom	La comunicación fluirá entre el sponsor y el líder de proyecto
Pruebas	Líder de proyecto, PM	Recurso humano, equipo de cómputo, internet	Realizar todas las pruebas necesarias para el funcionamiento de la tienda en línea	Una vez por semana	En caso de retraso se deberá entregar en las próximas 48 horas como máximo.	Cara a cara, correo electrónico, teléfono, WhatsApp, repositorio de documentos, teams, zoom	La comunicación fluirá entre el sponsor y el líder de proyecto
Metodología	Líder de proyecto, PM	Recurso humano, equipo de cómputo	Cumplir con todos los requerimientos de la metodología de proyectos de la organización.	Una vez por semana	En caso de retraso se deberá entregar en las próximas 96 horas como máximo. En caso de errores se deberá corregir el proceso.	Cara a cara, correo electrónico, teléfono, WhatsApp, repositorio de documentos, teams, zoom	La comunicación fluirá entre el sponsor y el líder de proyecto

Organigrama.

Roles y Responsabilidades

Rol	Nombre	Responsabilidad
Patrocinador Oficial	Nombre del Patrocinador Magdalena González	¿Qué responsabilidad tienen cada uno? Oficial: Fungir como un facilitador de las necesidades, así como proveer la información necesaria para el cumplimiento del proyecto Técnico: Finalizar proyecto en tiempo y forma y con la calidad adecuada.
Patrocinador Técnico	Nombre del Gerente de TI Arnoldo Treviño	
Líder Funcional del Proyecto	Nombre del Líder funcional que traerá el proyecto Arnoldo Treviño	Planear y ejecutar el proyecto
Coordinador de Proyectos TI	Nombre del Coordinador Arnoldo Treviño	Ejecutar el proyecto
Líderes o participantes del proyecto	<p>Arnoldo Treviño, PM, compras, diseño web, desarrollo web, administración, sistemas y finanzas</p> <p>Magdalena González Álvarez, marketing, operativo, redes sociales, moda y diseño, calidad</p> <p>Cinthya Solís, ventas, envíos, atención a clientes, creación de contenidos y operación</p>	<p>¿Qué responsabilidad tienen cada uno? Cinthya Solís- Proveer información de productos, lista de precios, fichas técnicas, imágenes, guía de tallas, gama de colores y proveedores.</p> <p>Magdalena González- facilitador de las necesidades, así como proveer la información complementaria para el cumplimiento del proyecto, apoyo en la planeación del diseño de la página.</p> <p>Arnoldo Treviño PM- Seleccionar las mejores alternativas que se adecuen al negocio, responsable de la planeación, diseño, ejecución, seguimiento y control, pruebas y cierre del proyecto con la finalidad de que el proyecto se finalice en tiempo y forma y se respete el presupuesto.</p>

Plan de gestión de comunicaciones.

PLAN DE GESTIÓN DE LAS COMUNICACIONES

Mensaje	Motivo	Método	Audiencia	Responsable	Periodicidad (d,s,q,m)	Escalamiento	Métodos de actualización	Restricciones
Reporte 4Q's	Logros, riesgos compromisos	Vía Email	Sponsor, Líder Funcional, Líder de proyecto, PM participantes	Arnoldo Treviño	Semanal	1. PM 2. Líder de proyecto. 3. Sponsor. 4. Líder funcional. 5. Director General.	Notificaciones, presentaciones de proyecto	No cumplir con los compromisos, no tomar acciones de mitigación de los riesgos
Avances de proyecto	Seguimiento	Presencial	Sponsor, Líder proyecto, Líder Funcional participantes	Arnoldo Treviño	Semanal	1. PM 2. Líder de proyecto. 3. Sponsor. 4. Líder funcional. 5. Director General.	Retroalimentación de los interesados, informes del proyecto	Disponibilidad de líder funcional
Actualización de documentación	Documentación	Repositorio	PM	Arnoldo Treviño	Diario	1. PM 2. Líder de proyecto. 3. Sponsor. 4. Líder funcional. 5. Director General.	Notificaciones	Memoria disponible del repositorio
Plan de Proyecto	Planeación	Presencial	Sponsor, Líder Funcional, Líder de proyecto, PM participantes	Arnoldo Treviño	Única Vez	1. PM 2. Líder de proyecto. 3. Sponsor. 4. Líder funcional. 5. Director General.	Registro del proyecto	Entrega fuera de tiempo
Registro de Interesados	Registro	Documento	Patrocinadores, Líder Funcional, participantes	Arnoldo Treviño	Única Vez	1. PM 2. Líder de proyecto. 3. Sponsor. 4. Líder funcional. 5. Director General.	Registro del proyecto	Ninguna
Control de costos	Seguimiento	Vía Email	Sponsor, Líder Funcional, Líder de proyecto, PM	Arnoldo Treviño	Semanal	1. PM 2. Líder de proyecto. 3. Sponsor. 4. Líder funcional.	Informes del proyecto	Variaciones de presupuesto con excedente fuera de lo aprobado

			participantes			5. Director General.		
Pruebas	Verificación	Videoconferencia	QA, PM, Líder de proyecto, Sponsor	Arnoldo Treviño	Quincenal	1. PM 2. Líder de proyecto. 3. Sponsor. 4. Líder funcional. 5. Director General.	Presentaciones del proyecto	Ninguna

Glosario de comunicación

Plan de comunicación: Proceso sistemático que ayuda al flujo correcto de la comunicación entre los integrantes del proyecto, proveedores e interesados. Ayuda a la dirección general al logro de objetivos

Reporte 4Q's: Brinda información para el seguimiento del proyecto incluye logros, riesgos, y compromisos.

Avances del proyecto: Mide resultados

Actualización de documentos: Actualiza los avances del proyecto en un repositorio interno

Control de costos: Se encarga de que se cumpla con el presupuesto inicial y que no exceda el límite permitido

Pruebas: Son pruebas que verifican el funcionamiento del proyecto.

Vía email: Se refiere al correo electrónico, medio para enviar información.

Repositorio: Un directorio donde se almacena información.

Presencial: Se refiere a realizar comunicación face to face o cara a cara

Videoconferencia: Medio de comunicación de manera virtual por ejemplo Microsoft Teams, Zoom.

Periodicidad: Frecuencia con la que se debe llevar la comunicación, puede ser diario, semanal, quincenal, mensual, única vez.

Escalamiento: Se refiere a la manera en que se tomaran acciones cuando no se ha obtenido los resultados esperados elevando a personal de un rango más alto para que pueda tomar acción sobre el tema.

Audiencia: Se refiere a las personas que participan en la junta, videoconferencia o en actividades

Restricciones: Limitaciones que impiden realizar una tarea

Diagramas de flujo.

Nombre: Arnoldo Treviño Ceja		Matrícula: 02909858	
Nombre del curso: Desarrollo de Proyecto de Campo		Nombre del profesor: Ing. Humberto Hernández Ochoa, MTI, MBA, ME.	
Módulo: 2. Planes subsidiarios – segunda parte		Actividad: Evidencia 2 – Plan para la dirección de proyectos	
Fecha: 26/11/2020			
Campus: Las Torres			
Bibliografía:			

Plan de gestión de riesgos.

Matriz de riesgos cualitativa.

Matriz de Riesgo

$$\text{Riesgo} = \text{Probabilidad de Amenaza} * \text{Magnitud de Impacto}$$

Análisis cualitativo de riesgos.

PLAN DE GESTIÓN DE RIESGOS CUALITATIVO

ANÁLISIS DE RIESGOS CUALITATIVO

ANÁLISIS DE RIESGOS CUALITATIVO													
Proyecto:	Nombre del Proyecto: Desarrollar una tienda en línea E-commerce						Cliente:	Magver S.aA de C.V					
ID Riesgo	Tipo de Acción	Fecha de Identificación	Riesgo	Consecuencias	Responsable	Probabilidad	Impacto	Total, Pxl	Afectación en tiempo	Tipo de Impacto	Acción de mitigación	Estado de avance	
R1	Evitar	25/11/2020	Solicitud de cambios de requisitos en etapas terminales del proyecto.	El aceptar cambios en las etapas terminales del proyecto puede ocasionar un alargamiento del tiempo del proyecto, así como un aumento significativo en los costos de este	líder de Proyecto, PM	1	4	4	3 meses o duración del proyecto	Productividad, Financiero	No aceptar cambios en fases terminales del proyecto	Abierto	
R2	Mitigar	25/11/2020	Falta de comunicación entre el personal de la empresa.	La no correcta comunicación entre las áreas funcionales puede implicar un retraso en el proyecto	Equipo involucrado	3	2	6	3 meses o duración del proyecto	Productividad	Integración de equipo de trabajo mediante actividades de integración e involucramiento, gestionar las comunicaciones con un plan para gestionar la comunicación	Abierto	
R3	Mitigar	25/11/2020	Retrasos en los tiempos de entrega	El no tener los entregables en tiempo y forma puede ocasionar retrasos en el tiempo del proyecto	líder de Proyecto, PM	3	4	12	3 meses o duración del proyecto	Productividad	Seguimiento y control de las fechas compromiso, de dar un máximo de entre 24 y 48 horas para entregables sin excepción	Abierto	

R4	Evitar	25/11/2020	Alcance del proyecto no definido correctamente	El no tener un enunciado del alcance bien estructurado y definido puede ocasionar un incremento del tiempo, procesos, presupuesto etc. etc. Y será difícil la gestión del proyecto	líder de Proyecto, PM	4	4	16	3 meses o duración del proyecto	Productividad, Financiero	Redefinir el alcance	Abierto
R5	Aceptar	25/11/2020	Abandono de uno o más integrantes del equipo de trabajo	La carga de trabajo aumentara para el equipo involucrado	Coordinador de Proyecto	3	2	6	3 meses o duración del proyecto	Productividad	Se acepta el riesgo y se delegan tareas y actividades	Abierto
R6	Mitigar	25/11/2020	Alto porcentaje de carga de trabajo a los involucrados en las actividades del proyecto	Esto debidos que la mayor parte del proyecto la realiza una persona ya que funge como líder d proyecto, PM, y ejecutor ya que la empresa cuenta con solo 3 recursos humanos (Dueño director, líder de proyecto y ventas) puede hacer que el proyecto se retrase debido a la sobrecarga de actividades	Equipo involucrado	4	4	16	3 meses o duración del proyecto	Productividad	Se contratará a personal externo para apoyo en el proyecto, se evalúa contratar a un diseñador gráfico que ayude a la imagen del sitio web	Abierto
R7	Mitigar	25/11/2020	No cumplir con el presupuesto acordado	Tener desviaciones del presupuesto inicial y haber utilizado las reservas de contingencia lo que ocasionaría un excedente en el proyecto	líder de Proyecto, PM	2	4	8	3 meses o duración del proyecto	Financiero	Ajustarse al presupuesto inicial, de ser necesario utilizar la reserva de contingencia cuyo excedente está calculado con un +/- 25% de variación permitida	Abierto
R8	Mitigar	25/11/2020	Otros proyectos podrían afectar la disponibilidad de los recursos financieros	La disponibilidad de recursos financieros se puede ver afectada por falta de flujo de efectivo	Equipo involucrado	2	4	8	3 meses o duración del proyecto	Financiero	Se utilizará el presupuesto de reserva mientras está disponible el presupuestó del proyecto	Abierto

R9	Evitar	25/11/2020	La estimación de tiempo del proyecto es errónea o incompleta	Una mala gestión del plan de trabajo y la estimación de la duración de las actividades puede ver afectada al proyecto en el tiempo	líder de Proyecto, PM	4	4	16	3 meses o duración del proyecto	Productividad	El líder del proyecto debe de realizar un análisis detallado del plan de trabajo del proyecto	Abierto
R10	Evitar	25/11/2020	Informes poco claros sobre los avances del proyecto	No se tiene la correcta interpretación del avance del proyecto y puede ocasionar confusiones o malentendidos	Equipo involucrado	2	2	4	3 meses o duración del proyecto	Productividad	El o los responsables de mostrar avances de las actividades del proyecto debe de presentar información verídica con evidencias	Abierto
R11	Mitigar	25/11/2020	El producto final no satisface las necesidades del cliente	El no gestionar correctamente el proyecto puede ocasionar falta de calidad en el proyecto, funcionamiento o tiempo de entrega y ocasionar la no satisfacción del cliente	líder de Proyecto, PM	2	4	8	3 meses o duración del proyecto	Reputación o imagen	El líder del proyecto tiene la responsabilidad de cumplir en tiempo y forma con los entregables del proyecto, así como adecuarse al presupuesto permitido, y verificar la calidad de los entregables del proyecto y con todo lo estipulado en el contrato	Abierto
R12	Transferir	25/11/2020	Disponibilidad del servicio de la página web menos a 99.9 %	Obtener una disponibilidad menor a lo establecido se traduce en pérdidas monetarias	líder de Proyecto, PM	2	4	8	3 meses o duración del proyecto	Productividad, Financiero, Reputación o imagen	El proveedor de hosting se hace responsable por la disponibilidad del servicio ya que se estipula en el contrato y por eso se seleccionó al proveedor	Abierto
R13	Evitar	25/11/2020	No cumplir con los estándares de la metodología de proyectos PMI	El no cumplir con los estándares de la metodología de PMI ocasionara no cumplir con los requerimientos del departamento de TI	líder de Proyecto, PM	1	2	2	3 meses o duración del proyecto	Productividad	Entregar la documentación requerida por el departamento de tecnologías d información en tiempo y forma, alinearse a la metodología de PMI	Abierto
R14	Evitar	25/11/2020	Dar por terminado el plan de continuidad de proyecto o dejarlo de lado	El no dar seguimiento al plan de continuidad del proyecto puede ocasionar que no se tomen las medidas necesarias en cuanto a mejoras, detectar errores o alguna falla en la página web	líder de Proyecto, PM	2	1	2	3 meses o duración del proyecto	Productividad	Monitorear el plan de continuidad del proyecto, documentar cualquier fallo en la página web por lo menos 3 meses después de su implementación, esto	Abierto

con el fin de solucionar lo antes posible el problema

Matriz de riesgos cuantitativa.

Matriz de Riesgo

$$\text{Riesgo} = \text{Probabilidad de Amenaza} * \text{Magnitud de Impacto}$$

Análisis cuantitativo de riesgos.

PLAN DE GESTIÓN DE RIESGOS CUANTITATIVO
ANÁLISIS DE RIESGOS CUANTITATIVO

ANÁLISIS DE RIESGOS CUANTITATIVO												
Proyecto:	Nombre del Proyecto: Desarrollar una tienda en línea E-commerce					Cliente:	Magver S.aA de C.V					
ID Riesgo	Tipo de Acción	Fecha de Identificación	Riesgo	Consecuencias	Responsable	Probabilidad	Impacto	Total Pxl	Afectación en tiempo	Tipo de Impacto	Acción de mitigación	Estado de avance
R1	Evitar	25/11/2020	Solicitud de cambios de requisitos en etapas terminales del proyecto.	El aceptar cambios en las etapas terminales del proyecto puede ocasionar un alargamiento del tiempo del proyecto, así como un aumento significativo en los costos de este	líder de Proyecto, PM	0.1	0.7	0.07	3 meses o duración del proyecto	Productividad, Financiero	No aceptar cambios en fases terminales del proyecto	Abierto
R2	Mitigar	25/11/2020	Falta de comunicación entre el personal de la empresa.	La no correcta comunicación entre las áreas funcionales puede implicar un retraso en el proyecto	Equipo involucrado	0.5	0.3	0.15	3 meses o duración del proyecto	Productividad	Integración de equipo de trabajo mediante actividades de integración e involucramiento, gestionar las comunicaciones con un plan para gestionar la comunicación	Abierto
R3	Mitigar	25/11/2020	Retrasos en los tiempos de entrega	El no tener los entregables en tiempo y forma puede ocasionar retrasos en el tiempo del proyecto	líder de Proyecto, PM	0.5	0.7	0.35	3 meses o duración del proyecto	Productividad	Seguimiento y control de las fechas compromiso, de Dara un máximo de entre 24 y 48 horas para entregables sin excepción	Abierto

R4	Evitar	25/11/2020	Alcance del proyecto no definido correctamente	El no tener un enunciado del alcance bien estructurado y definido puede ocasionar un incremento del tiempo, procesos, presupuesto etc etc. Y será difícil la gestión del proyecto	líder de Proyecto, PM	0.7	0.7	0.49	3 meses o duración del proyecto	Productividad, Financiero	Redefinir el alcance	Abierto
R5	Aceptar	25/11/2020	Abandono de uno o más integrantes del equipo de trabajo	La carga de trabajo aumentara para el equipo involucrado	Coordinador de Proyecto	0.5	0.3	0.15	3 meses o duración del proyecto	Productividad	Se acepta el riesgo y se delegan tareas y actividades	Abierto
R6	Mitigar	25/11/2020	Alto porcentaje de carga de trabajo a los involucrados en las actividades del proyecto	Esto debidos que la mayor parte del proyecto la realiza una persona ya que funge como líder dE proyecto, PM, y ejecutor ya que la empresa cuenta con solo 3 recursos humanos (Dueño director, líder de proyecto y ventas) puede hacer que el proyecto se retrase debido a la sobrecarga de actividades	Equipo involucrado	0.7	0.7	0.49	3 meses o duración del proyecto	Productividad	Se contratará a personal externo para apoyo en el proyecto, se evalúa contratar a un diseñador gráfico que ayude a la imagen del sitio web	Abierto
R7	Mitigar	25/11/2020	No cumplir con el presupuesto acordado	Tener desviaciones del presupuesto inicial y haber utilizado las reservas de contingencia lo que ocasiona un excedente en el proyecto	líder de Proyecto, PM	0.3	0.7	0.21	3 meses o duración del proyecto	Financiero	Ajustarse al presupuesto inicial, de ser necesario utilizar la reserva de contingencia cuyo excedente está calculado con un +/- 25% de variación permitida	Abierto
R8	Mitigar	25/11/2020	Otros proyectos podrían afectar la disponibilidad de los recursos financieros	La disponibilidad de recursos financieros se puede ver afectada por falta de flujo de efectivo	Equipo involucrado	0.3	0.7	0.21	3 meses o duración del proyecto	Financiero	Se utilizará el presupuesto de reserva mientras está disponible el presupuesto del proyecto	Abierto

R9	Evitar	25/11/2020	La estimación de tiempo del proyecto es errónea o incompleta	Una mala gestión del plan de trabajo y la estimación de la duración de las actividades puede ver afectada al proyecto en el tiempo	líder de Proyecto, PM	0.7	0.7	0.49	3 meses o duración del proyecto	Productividad	El líder del proyecto debe de realizar un análisis detallado del plan de trabajo del proyecto	Abierto
R10	Evitar	25/11/2020	Informes poco claros sobre los avances del proyecto	No se tiene la correcta interpretación del avance del proyecto y puede ocasionar confusiones o malentendidos	Equipo involucrado	0.3	0.3	0.09	3 meses o duración del proyecto	Productividad	El o los responsables de mostrar avances de las actividades del proyecto debe de presentar información verídica con evidencias	Abierto
R11	Mitigar	25/11/2020	El producto final no satisface las necesidades del cliente	El no gestionar correctamente el proyecto puede ocasionar falta de calidad en el proyecto, funcionamiento o tiempo de entrega y ocasionar la no satisfacción del cliente	líder de Proyecto, PM	0.3	0.7	0.21	3 meses o duración del proyecto	Reputación o imagen	El líder del proyecto tiene la responsabilidad de cumplir en tiempo y forma con los entregables del proyecto, así como adecuarse al presupuesto permitido, y verificar la calidad de los entregables del proyecto y con todo lo estipulado en el contrato	Abierto
R12	Transferir	25/11/2020	Disponibilidad del servicio de la página web menos a 99.9 %	Obtener una disponibilidad menor a lo establecido se traduce en pérdidas monetarias	líder de Proyecto, PM	0.3	0.7	0.21	3 meses o duración del proyecto	Productividad, Financiero, Reputación o imagen	El proveedor de hosting se hace responsable por la disponibilidad del servicio ya que se estipula en el contrato y por eso se seleccionó al proveedor	Abierto
R13	Evitar	25/11/2020	No cumplir con los estándares de la metodología de proyectos PMI	El no cumplir con los estándares de la metodología de PMI ocasionara no cumplir con los requerimientos del departamento de TI	líder de Proyecto, PM	0.1	0.3	0.03	3 meses o duración del proyecto	Productividad	Entregar la documentación requerida por el departamento de tecnologías de información en tiempo	Abierto

y forma, alinearse a la metodología de PMI

Monitorear el plan de continuidad del proyecto, documentar cualquier fallo en la página web por lo menos 3 meses después de su implementación, esto con el fin de solucionar lo antes posible el problema

Abierto

R14

Evitar

25/11/2020

Dar por terminado el plan de continuidad de proyecto o dejarlo de lado

El no dar seguimiento al plan de continuidad del proyecto puede ocasionar que no se tomen las medidas necesarias en cuanto a mejoras, detectar errores o alguna falla en la página web

líder de Proyecto, PM

0.3

0.1

0.03

3 meses o duración del proyecto

Productividad

Valor monetario esperado.

VALOR MONETARIO ESPERADO (VME)						Presupuesto
Nota: Se considera \$5,000.00 M.N de presupuesto para el desarrollo del proyecto						\$5,000.00
Riesgo	Probabilidad	Impacto	Costo del Impacto	VME	Reserva	
R1	10%	0.7	\$3,500.00	\$350.00	\$0.00	
R2	50%	0.3	\$1,500.00	\$750.00	\$0.00	
R3	50%	0.7	\$3,500.00	\$1,750.00	\$0.00	
R4	70%	0.7	\$3,500.00	\$2,450.00	\$2,450.00	
R5	50%	0.3	\$1,500.00	\$750.00	\$0.00	
R6	70%	0.7	\$3,500.00	\$2,450.00	\$2,450.00	
R7	30%	0.7	\$3,500.00	\$1,050.00	\$0.00	
R8	30%	0.7	\$3,500.00	\$1,050.00	\$0.00	
R9	70%	0.7	\$3,500.00	\$2,450.00	\$2,450.00	
R10	30%	0.3	\$1,500.00	\$450.00	\$0.00	
R11	30%	0.7	\$3,500.00	\$1,050.00	\$0.00	
R12	30%	0.7	\$3,500.00	\$1,050.00	\$0.00	
R13	10%	0.3	\$1,500.00	\$150.00	\$0.00	
R14	30%	0.1	\$500.00	\$150.00	\$0.00	
Impacto potencial			\$38,000.00			
Reserva de contingencia				\$15,900.00	\$7,350.00	

Plan de gestión de las adquisiciones.

PLAN DE GESTIÓN DE GESTIÓN DE LAS ADQUISICIONES

Versión: 1.1		Fecha: 26/11/2020		Proyecto: Desarrollar una tienda en línea E-commerce									Elaboró: Arnoldo Treviño Ceja		Revisó: Magdalena González Álvarez			
ID	Item	Coordinación de Adquisiciones				Gestión de Proveedores						Fechas de contrato		Presupuesto Estimado	Restricciones	Supuestos	Solicitudes de Cambio	
		Responsable	Tipo de Adquisición	Modalidad de adquisición	Procedimiento de la Adquisición	Documentos de las Adquisiciones	Responsable de contacto	Manejo de plazos	Manejo de compras	Garantías	Métricas	Tipos de contrato	Inicio					Fin
1	HOSTING, DOMINIO (1 año), CERTIFICADO SSL	Líder de proyecto, PM	Alojamiento web	Único Proveedor	Determinar los requerimientos, Investigación de información, evaluación de proveedores, acuerdo de compra, pago, entrega del producto o servicio, configuración	1. RFQ Solicitud de cotización 2. Solicitud de búsqueda de proveedores 3. Solicitud de compra 4. SOW	Líder de proyecto, PM	No	Compra por 3 años, renovación al tercer año	póliza durante el periodo contratado con soporte técnico 24/7 los 365 días del año, modalidad llamada, chat, remoto, gestionado por ticket de incidencia	*Rendimiento y velocidad para experiencia de usuario y SEO *Backup *Características y funciones Soporte WordPress para solucionar cualquier problema con facilidad *Precio *Soporte para	Contrato por tiempo y materiales	26/01/2021	04/03/2021	\$3,069.00	No cumplir en mantener el servicio disponible de manera recurrente (disponibilidad del servicio un 99.9%) debajo de ello es una restricción	Que el proveedor tenga su infraestructura con un performance adecuado para alojar el sitio web	Se podrá hacer solicitud de cambio siempre y cuando se tenga evidencia que el proveedor no cumpla con el servicio ofertado y contratado, evaluando

										solucionar cualquier problema con facilidad *Disponibilidad del servicio 99.9% *Seguridad para evitar ataques y vulnerabilidades *Almacenamiento *Visitantes mensuales								nte a por lo menos 5 proveedores
2	DOMINIO por dos años	Líder de proyecto, PM	Dominio	único Proveedor	Determinar los requerimientos, Investigación de información, evaluación de proveedores, acuerdo de compra, pago, entrega del producto o servicio, configuración	1. RFQ Solicitud de cotización 2. Solicitud de búsqueda de proveedores 3. SOW	Líder de proyecto, PM	No	Compra por dos años, por concepto de renovación 2 y tercer año	póliza durante el periodo contratado con soporte técnico 24/7 los 365 días del año, modalidad llamada, chat, remoto, gestionado por ticket de incidencia	*Rendimiento y velocidad para experiencia de usuario y SEO *Backup *Características y funciones Soporte WordPress para solucionar cualquier problema con facilidad *Precio *Soporte	Contrato por tiempo y materiales	26/02/2022	04/03/2023	\$861.12	Pérdida de disponibilidad de la página web por ataques externos	Que el dominio sea funcional mientras se tenga contratado	Se podrá hacer solicitud de cambio siempre y cuando se tenga evidencia que el proveedor no cumpla con el servicio ofertado y contratado, evaluando

						4. Solicitud de compra					para solucionar cualquier problema con facilidad *Disponibilidad del servicio 99.9% *Seguridad para evitar ataques y vulnerabilidades *Almacenamiento *Visitantes mensuales						nuevamente a por lo menos 5 proveedores	
3	Imprevistos	Líder de proyecto, PM	Imprevistos	único Proveedor	Determinar los requerimientos, Investigación de información, evaluación de proveedores, acuerdo de compra, pago, entrega del producto o servicio, configuración	1. RFQ Solicitud de cotización 2. Solicitud de búsqueda de proveedores 3. Solicitud de compra 4. SOW	Líder de proyecto, PM	No	Compra por imprevistos	Sin garantía	Sin evaluar	Sin determinar	No aplica	No aplica	\$1,069.88	Que ocurran más imprevistos de los presupuestados	Que los imprevistos no sobrepasen lo presupuestado	No aplica

DEPARTAMENTO DE COMPRAS
Artemisa # 240
Colonia Paseo de San Nicolás
C.P. 64446, San Nicolás de los Garza, N.L.

SOW
Proyecto Desarrollo de una tienda en línea e-Commerce

CONVOCATORIA

Enunciado del Trabajo

Introducción

Magver es una compañía mexicana con más ocho años en el mercado que se dedica a la confección y venta de prendas de ropa, así como a la venta de productos de belleza orgánicos, cuenta con cobertura en toda la república mexicana y dos puntos de venta situados uno en el sur de Monterrey y otro en San Nicolás de los Garza, N.L. Su centro de operaciones se encuentra en San Nicolás de los Garza, NL. Esta empresa mexicana confecciona y produce todas sus prendas en territorio mexicano, entre las que se encuentran Guadalajara, Jalisco, Mazatlán, Sinaloa y Monterrey, N.L. esta última su principal producción de ropa de su línea premium, que es su propio diseño y marca. Los productos de belleza se producen en Mérida, Yucatán. Cuyos principales productos son Bolita Mascarilla, agüita Bolita (tónico facial), algodón de azúcar (Desmaquillante), Corazón de coco (Carbón Activado), Fantastic (cuidado y crecimiento del cabello), Crema para peinar (Línea Fantastic).

Objetivo

El propósito de esta convocatoria es evaluar la mejor alternativa para el desarrollo de una tienda en línea e-commerce que ayude a la organización a la profesionalización y posicionamiento de marca, así como incrementar las ventas en un 30%. Este proyecto cumple con los requerimientos del departamento de tecnologías de información, este proyecto fue seleccionado debido a la necesidad de captar un mayor número de clientes, ayudar a la organización en la transformación digital, creando una estrategia omnicanal e integrar las redes sociales del negocio para aprovechar el marketing digital e implementar una estrategia. Este proyecto permitirá a la organización posicionar la marca y profesionalizar el negocio.

Alcance

Se consideran un proveedor de alojamiento web, que brinde un servicio de excelencia y que cuente con un performance adecuado en su infraestructura tecnológica para que nos ayude a expandir y posicionar nuestra marca en el mercado, se busca que el dominio adquirido sea con un mismo proveedor para mayor facilidad de maniobra y configuraciones, se requiere que cuenten con certificado SSL para protegernos de ciberataques y proteger a nuestros clientes con sus datos personales y su confidencialidad, se consideran entre 5 mil a 10mil visitas por mes, soporte 7x24 durante 3 años, compatible con WordPress y PHP, soporte en WordPress

Se requieren las siguientes características:

1 sitio web	Descargas para almacenamiento local	Certificado SSL
10 GB de almacenamiento	Asistencia técnica a la cliente experta 24/7	Dominio gratuito
Ideal para hasta 10.000 visitantes mensuales	Almacenamiento seguro en la nube	Correo comercial gratuito el 1er año.
Ancho de banda ilimitado	Análisis de malware diario automático	Rendimiento y velocidad para experiencia de usuario y SEO
Protección del respaldo de sitio web con la restauración en 1 clic	Asistencia técnica a la cliente experta WordPress 24/7	Disponibilidad del servicio 99.9%
Copias de seguridad diarias	Acelerador WordPress	

También se debe contar con lo siguiente

- Ayuda con la Configuración
- Servicio de Mesa de Ayuda 24x7
- Atender y solucionar incidentes reportados por Magver
- Se requiere plan de mantenimiento y actualización de equipos durante todo el contrato donde se encuentre alojada nuestra web
- Se requiere soporte remoto hasta concluir la actividad
- El proveedor deberá ser reconocido y con suficiente experiencia en hosting WordPress
- En caso de falla parcial o total del equipo en donde se vea afectada la continuidad de la operación de Magver se deberá levantar del servicio en un lapso no mayor a 4 horas
- El proveedor deberá haber implementado un proyecto similar con el equipo propuesto en los últimos tres años como caso de éxito

Decisiones de Hacer o comprar

Ventajas	
Hacer	Comprar
Reducción de costos en un 70% al realizar el trabajo por personal de la empresa	Menor tiempo de entrega
La inversión inicial se reditúa desde el primer año	Expertis en el tema
AL hacer solo se requiere un proveedor de hosting, un dominio y certificado SSL y conocimiento	Al comprar ya te entregan todos los servicios y la configuración requerida
Recursos humanos capacitados para realizar el trabajo	Traspaso de riesgo a proveedor
Trabajar directamente con proveedor de hosting	Falta de experiencia en desarrollo de páginas web por personal interno de la organización

Cronograma de adquisiciones

Fase	Fecha	Hora	Lugar
Lanzamiento de SOW	30/11/2020	9.00AM	Se realizará vía correo electrónico
Envío de preguntas y/o dudas	01/12/2020	9.00 AM	Se realizará vía correo electrónico
Junta de aclaraciones y sesión demostración de muestras y productos actuales.	07/12/2020	10.00 AM	Sala de juntas Magver
Entrega de propuestas	21/12/2020	12:00 AM	Sala de juntas Magver
Selección de proveedor ganador	04/01/2021	15:00 PM	Se notificará vía correo electrónico (notificación de fallo)

Criterios de selección de proveedores.

Criterios a evaluar	Godaddy	Hostinger	Raiola	Web Empesa	SiteGround	Hostgator	Hostinet	Factoria Digital	BlueHost
Rendimiento y velocidad para experiencia de usuario y SEO	8	8	10	9	10	7	8	9	6
Backup	9	8	9	10	9	8	9	9	9
Características y funciones	8	7	8	9	10	6	6	9	8
Soporte wordpress para solucionar cualquier problema con facilidad	0	0	7	7	10	0	0	10	0
Precio	4	5	6	7	8	10	6	6	7
Soporte para solucionar cualquier problema con facilidad	8	8	10	10	9	8	9	10	7
Disponibilidad del servicio	10	10	10	10	10	10	9	10	10
Seguridad para evitar ataques y vulnerabilidades	9	9	10	10	10	9	10	10	10
Almacenamiento	9	8	6	6	7	6	6	6	10
Visitantes mensuales	9	7	7	10	8	7	7	7	7
Puntaje	74	70	83	88	91	71	70	86	74
Cada criterio equivale a 10 puntos									

El proveedor seleccionado es SiteGround ya que obtuvo un puntaje de 91.